

Universidad Virtual Hispánica de México

Doctorado en Educación

Las competencias en la Licenciatura en Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aportes de un diseño curricular basado en competencias con un enfoque socio-formativo

TESIS

que para obtener el grado de Doctor en Educación

PRESENTA

Patricia Silva Sánchez

Tlaxcala, Tlax., México

Noviembre del 2020

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a la:

Universidad Virtual Hispánica de México

por la formación y apoyo en todos los procesos que hoy se hacen una realidad y a cada uno de los docentes que de alguna forma han aportado con el conocimiento y experiencias compartidas a través de los espacios virtuales, lo que ahora soy.

En especial a:

Dr. Vladimir Valdez Trejo

y el comité revisor

por invertir de su tiempo y aportar a este proyecto de tesis, para que se pudiera lograr concretar esta investigación.

DEDICATORIAS

A mi Dios

Porque sé que en tu palabra dices: Esfuérzate y se valiente

A mi hijo Alan Dorantes Silva

Quien me acompañó en todo momento y quien tuvo que aguantar muchas horas de mi ausencia como mamá, para poder lograr este grado, pero que sin duda, nos beneficiará a los dos.

A mi Madre Arabela Sánchez Alemán

Gracias por ser tan fuerte y tener las palabras necesarias para alentarme.

A mi Padre Manuel Silva Castelan

Que no está en este mundo, pero sé que hubiera estado muy orgulloso de mí.

ABSTRACT

Este trabajo de tesis doctoral tiene como objetivo principal, conocer la situación actual de la educación, específicamente del proceso de enseñanza – aprendizaje en la Licenciatura en Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como sensibilizar en la necesidad de circunscribir competencias educativas como una propuesta en las líneas de actuación docente a través de aportes de un diseño curricular basado en competencias con un enfoque socio–formativo, incluyendo la transversalidad propuesta en el modelo educativo institucional.

La intensión de la presente investigación en base a las propuestas al diseño curricular, es la constitución de egresados competentes no solo en el conocer, sino en el ser y saber hacer que todo individuo debe mostrar ante las exigencias de un mundo globalizado, con la intención de alcanzar mayores índices competitivos como egresados de la BUAP.

Se pretende que las estrategias planteadas mediante los aportes al diseño curricular basado en competencias, proporcionen las guías en la enseñanza del docente, y desarrolle las habilidades y destrezas en los alumnos de la Facultad de la Licenciatura en Enfermería de la BUAP, mismas que dieron inicio a la presente investigación.

INDICE

AGRADECIMIENTOS	i
DEDICATORIAS	ii
ABSTRACT	iii
INDICE	iv
INDICE DE ENCUESTAS	viii
INTRODUCCIÓN	x
CAPITULO 1	1
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO	1
1.1. Del tema al problema	1
1.2 Problema de la Investigación.....	2
1.3 Preguntas de la investigación.....	3
1.4 Objetivo General.	3
1.4.1 Objetivos Específicos.	3
1.5 Viabilidad.....	4
1.7 Justificación.	6
CAPÍTULO II	7
MARCO CONTEXTUAL	7

2.1. Introducción.	7
2.2. Competencias profesionales.....	8
2.3 Sustento Epistemológico (perfil de egreso).....	9
2.4 Competencias necesarias para los enfermeros de la BUAP.....	12
2.5 Conclusión.	14
CAPÍTULO III.....	16
MARCO TEÓRICO.....	16
3.1 Introducción.	16
3.2 Conceptos de Competencia.....	16
3.2.1 Fundamentos pedagógicos.....	18
3.2.2 Fundamentos Sociológicos.....	19
3.2.3 Enfoque interdisciplinar.....	19
3.3 Teorías básicas de conocimiento como apoyo al desarrollo de las competencias.....	21
3.3.1 Teoría de conductismo.....	21
3.3.2 Teoría cognoscitiva.....	21
3.3.3 Teoría del constructivismo.....	22
3.4 Cambios en la concepción del aprendizaje.....	22
3.5 Cambios en la concepción de la inteligencia.....	23
3.6 Modelo Formativo y Cambio Curricular.....	24
3.4 Conclusión.	26

CAPÍTULO IV.	28
MARCO METODOLÓGICO	28
4.1 Introducción.	28
4.2. Sujetos.....	28
4.3 Instrumento.....	29
4.4. Tabulación de los Datos.	32
4.5 Procedimiento metodológico.....	32
CAPÍTULO V.	33
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	33
5.1 Introducción.	33
5.2 Resultado general en la facultad de Enfermería de la BUAP.....	33
5.3 Resultado de la hipótesis a partir de la prueba estadística.....	45
CAPÍTULO VI.	47
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	47
6.1 Introducción.	47
6.2 Determinación de necesidades educacionales y formulación de objetivos.....	47
6.3 Construcción de perfiles competentes	48
6.4 Las recomendaciones para el aporte del rediseño curricular basado en competencias con un enfoque socio –formativo.....	49
6.4.1 Esquema de competencias esperado.	51
6.4.2. Aportes para el diseño curricular	51

6.5 Las conclusiones. 66

Referencias Bibliográficas..... 69

Anexo A.....xi

Anexo B..... xviii

INDICE DE ENCUESTAS

ENCUESTA	29
Resultado general de encuesta en la Facultad de Enfermería de la BUAP	33
Pregunta 1	33
¿El plan de Estudios influye en los conocimientos de los enfermeros?	
Pregunta 2	34
En el documento del plan de estudios vigente ¿cuál es la importancia que se otorga a las prácticas desde el inicio de la carrera?	
Pregunta 3	35
¿Conoces cuáles son las materias del plan de estudios de la carrera en enfermería enfocadas en la investigación?	
Pregunta 4	36
¿Sabes cuáles son los 5 ejes transversales del Modelo Educativo Minerva (MUM)?	
Pregunta 5	36
¿Considera que su aprendizaje dentro de la universidad le otorga las capacidades para aplicar sus conocimientos en el cuidado holístico de la persona considerando las diversas fases del ciclo de vida en los procesos de la salud?	
Pregunta 6	37
La Facultad de Enfermería ¿Le brinda la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud?	
Pregunta 7	38
¿Considera necesaria la enseñanza de otra lengua?	
Pregunta 8	39
¿Conoces las competencias del enfermero de hoy y cuáles las perspectivas de esta práctica en el 2020?	
Pregunta 9	40
¿Consideras que hay materias que deberían ser incluidas en tu plan de estudios para tu formación como estudiante de enfermería?	

Pregunta 10	40
Sus profesores ¿Le brindan la capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad?	
Pregunta 11	41
¿Considera importante adquirir la capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud?	
Pregunta 12	42
¿Crees que es necesario en el ejercicio del proceso educativo, la formación de nuevos profesionales con competencias/aptitudes en conocimientos o saberes del área de la Enfermería, con visión crítico-reflexiva y constructiva?	
Pregunta 13	43
¿Crees que todos los alumnos de enfermería tienen los conocimientos y habilidades suficientes para ejercer cuando terminen la carrera?	
Pregunta 14	43
¿Crees que un licenciado en medicina tendría más autoridad que un licenciado en enfermería a la hora de ejercer?	
Pregunta 15	44
¿Crees que la mayor parte de los problemas de salud que llegan a Atención Primaria los podría resolver un profesional de enfermería?	

INTRODUCCIÓN.

La presente investigación da a conocer los múltiples factores existentes que apuntan hacia la urgente necesidad de realizar cambios importantes en los programas universitarios de la BUAP y en especial en el enfoque del contexto enfermero. Ya que como es conocido de todos, en la actualidad de nuestro país y no sólo México, sino el mundo entero, existen diferentes factores complejos, por mencionar algunos: la economía, la política y la creciente sociedad cultural, que requiere de una sociedad competente para asegurar una sociedad equilibrada y autónoma, tal que permita enmarcar sus conocimientos, habilidades y actitudes, alineado con el perfil de egreso de cualquier estudiante de la BUAP, según el modelo universitario Minerva.

Sin duda sabemos que los fines de toda institución universitaria y por ende la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP de aquí en adelante), considera la inserción de sus egresados social y profesional a una sociedad globalizada, en la cual se ve en la necesidad y obligación de poner en marcha aportes curriculares importantes. En este sentido, la presente investigación sobre ***Las competencias en la Licenciatura en Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aportes de un diseño curricular basado en competencias con un enfoque socio-formativo***, constituye primeramente el análisis, contextualización, desarrollo y aporte de un nuevo diseño curricular.

El método del camino de la formación o del perfeccionamiento, plantea a los docentes una adaptación en la integración de los saberes y no como un cambio, donde el cambio no se debe entender como disrupción del orden, sino como innovación prometedora según la UNESCO (2009), con la finalidad de adoptar una nueva cultura profesional que tiene que ver con la interdependencia en la estructura del currículum, donde los aprendizajes del estudiante, al pasar de una actividad de formación a otra, deba necesariamente ser tomada en cuenta por cada profesor, lo que repercute en la atención centrada en los aprendizajes del estudiante, para ser trasladados al presente; sabiendo de ante mano que nos enfrentaremos a la resistencia de los profesores

conocido como “autonomía profesional”, para poder aplicar su libertad académica e independencia profesional, que los hace vivir tranquilamente en su medio.

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

En el primer capítulo se menciona los antecedentes de la investigación, donde surgió la idea que ha caracterizado esta era de la que somos testigos. Recorrido que poco a poco encamina a conocer los antecedentes del estudio, comenzado con la narración del tema al problema de investigación, las cuales sirvieron de base las preguntas de investigación, para el desarrollo del presente trabajo, posteriormente el objetivo general y específico de la presente investigación, que subraya la importancia de este, enseguida se da a conocer la viabilidad, hipótesis y justificación al alcance de los objetivos de la presente.

En el segundo capítulo se describe el marco conceptual que incluye un análisis de las competencias profesionales, posteriormente, el sustento epistemológico o perfil de egreso requerido y planteamiento de las competencias que se proponen adquieran los alumnos de la facultad de enfermería de la BUAP, poniendo especial atención en sus competencias profesionales o específicas.

En el tercer capítulo se encuentra la revisión teórica que sustenta la investigación, exponiendo los conceptos que se plantean, efectuando un análisis de los mismos, buscando dejar lo más claro posible lo que se entiende por dichos conceptos. Se hace mención de los diferentes fundamentos que apoyan las teorías básicas del desarrollo de las competencias, llevando al cambio la concepción de la enseñanza - aprendizaje, para derivar en la detección de necesidades de un cambio curricular.

En capítulo cuarto se señala la metodología empleada, el tipo de análisis realizado en la BUAP de las que habla la investigación. Se tipifican los sujetos, se describe el instrumento a utilizar para recabar la información y las etapas del proceso necesario para analizar la información y obtener una respuesta satisfactoria a la pregunta planteada en esta investigación.

En el quinto capítulo se esboza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, considerando el instrumento aplicado en la población investigada.

Finalmente, en el capítulo sexto, se dan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, a partir de las necesidades educacionales y formulación de objetivos, de acuerdo a las competencias genéricas y específicas, con la finalidad de indicar el aporte del rediseño curricular basado en competencias con un enfoque socio-formativo.

CAPITULO 1

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

1.1. Del tema al problema

Del reporte E2030: Educación y Habilidades para el siglo XXI, la UNESCO (2017) declara la importancia de “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, así como promover, las oportunidades de aprendizaje para todos”, con miras a reducir los obstáculos a los que deben hacer frente los estudiantes. Siendo algunos de los puntos tratados: Un enfoque innovador de la educación de calidad en el contexto de aprendizaje, Políticas de capacitación a los docentes dentro del marco de aprendizaje, Aprendizaje inclusivo y de calidad para reducir la desigualdad y Promover el desarrollo sostenible, entre otras.

Una de las preguntas fundamentales es ¿Cómo alcanzar lo anteriormente expuesto?, uno de los puntos de partida es sentar que todos los países, así como México, y hablando específicamente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es que no se parte de cero.

Se tiene bien claro que la educación en el siglo XXI tiene que preparar ciudadanos para el mundo actual, inculcando habilidades cognitivas y no cognitivas, en donde se permita reducir las barreras para el desarrollo de habilidades, es por ello que el presente trabajo de investigación se fundamenta en una perspectiva descriptiva, a partir de supuestos teóricos, en donde se abordan aspectos relacionados con conceptos y clasificaciones ya conocidos basados en competencias; todos ellos sustentando la elaboración de un programa de Formación por competencias en la Licenciatura en Enfermería de la BUAP, para la creación de *Aportes de un diseño curricular basado en competencias con un enfoque socio-formativo*, el cual deberá estar alineado con el Modelo Universitario Minerva o MUM, el cual es nuestro punto de partida.

David Perkins (1999), menciona que, “la mayor parte de los docentes, y por cierto la mayor parte de nosotros, parecemos compartir una buena intuición acerca de cómo apreciar la comprensión. Les pedimos a los estudiantes no sólo que sepan, sino que piensen a partir de lo que saben”, agregando que no solo es pensar sino actuar y para ello la metodología basada en competencias, lo puede sustentar.

Algunas evaluaciones realizadas en el mundo entero indican que un alto número de personas, que, a pesar de recibir una educación escolar, acceden al mundo laboral con niveles muy bajos de competencia, con el riesgo de un desempeño profesional deficiente, y los estudiantes egresados de la Facultad de enfermería de la BUAP, muestran en el área laboral huecos en el desarrollo de sus habilidades, es tal la preocupación sobre este tema lo que permite la investigación y aporte del presente trabajo.

1.2 Problema de la Investigación.

La presente investigación se realizó mediante una exploración procesual, sistemática y profunda de un caso en concreto llamada idea. Para ello es necesario que profundicemos en las fuentes del problema, los avances tecnológicos, en la observación de problemas cotidianos, memorias de investigación, etc.

De acuerdo con la observación directa de la necesidad misma donde surge el tema de esta investigación, se plantea la necesidad de adaptar el diseño curricular existente hacia un diseño curricular basado en competencias con la perspectiva de tener un impacto directo en el mejoramiento de la calidad de la educación en la facultad de enfermería de la BUAP.

Donde se pretende identificar claramente los requerimientos del mundo laboral y social de los enfermeros, favoreciendo la vinculación de las instituciones educativas con los entornos en los que se desenvuelven y viven.

Es trascendental marcar, que los aportes curriculares para la facultad de enfermería de la BUAP, en base a la examinación de las investigaciones realizadas acerca del

fomento de aprendizaje, señalarán estrategias que propicien estrategias de aprendizaje, así como la integración de habilidades de competencias básicas y específicas para lograr en los alumnos el saber conocer, saber hacer y saber ser, en un mundo cada vez más exigente y competitivo, donde no hay cabida para la improvisación, en el área de la salud.

1.3 Preguntas de la investigación.

En base a lo anteriormente expuesto las preguntas serían:

- i. ¿Cuál es actualmente el diseño curricular en la facultad de enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Enfermería?
- ii. ¿Los aportes en el diseño curricular mejorarán en la calidad de egresados de la facultad de enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla?
- iii. ¿Existirá un esclarecimiento de las competencias genéricas y específicas adquiridas en los estudiantes?
- iv. ¿Qué provocará este nuevo aporte curricular en los egresados en cuantos a sus competencias profesionales y su vinculación con el ámbito laboral?

1.4 Objetivo General.

En nuestro tema de tesis, el objetivo general es:

- Identificar los diferentes atributos que presentan los alumnos de la facultad de enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mediante la examinación de sus habilidades en la práctica profesional, para poder formular y proponer un diseño curricular en base a competencias profesionales con un enfoque socio-formativo.

1.4.1 Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos serán:

- Definir las acciones de los egresados enfermeros de la BUAP, mediante la localización de necesidades en los diferentes campos de trabajo para formular las diferentes competencias específicas.

- Identificar los cambios globales que hay en los lugares de desempeño profesional para enfermeros, mediante el esbozo de planes estratégicos para estimar los diferentes beneficios a los que accederán los alumnos de la facultad de enfermería al contar con competencias profesionales.

1.5 Viabilidad.

El análisis del entorno que se presenta para la investigación antes mencionada, por la parte financiera, no implica ningún gasto, ya que mi trabajo profesional lo desarrollo dentro de la Universidad Autónoma de Puebla y, por la parte de los recursos materiales, cuento con el apoyo de la Directora de la facultad para poder realizar esta investigación.

En cuanto a oportunidad se refiere, aunque ya desde hace algunos años se habla de competencias, quiero hacer hincapié que aunque muchos de los programas hablan de competencias, en la realidad no están correctamente diseñados, de tal forma que los egresados de la facultad de enfermería dejan ver la falta de competencias, siendo uno de los campos de acción el Hospital Universitario de Puebla (HUP), donde la mayoría de ellos hacen su servicio social o prácticas profesionales, permitiendo vislumbrar que hace falta profundizar en la investigación propuesta.

1.6 Hipótesis.

¿Puede ayudar este aporte basado en las competencias, a generar una mejor generación de egresados? Por supuesto que sí, de hecho hace algunos años y para ser exactos el 29 de septiembre del 2014 se decretó por la Secretaría de Salud, negarles el ascenso a enfermeras tituladas de licenciatura, y sólo podrán aspirar hasta el nivel de técnicos, afectando esto a los futuros egresados que actualmente, y con mucho entusiasmo, asisten a la Facultad de enfermería de la BUAP, sin embargo y pese a todas estas noticias, se ha manejado que se seguirán preparando, y definitivamente, estos hechos presentes permitirán que el hecho de existir una nueva formación basada en competencias, haga ver que los profesionales enfermeros, muestren sus conocimientos, habilidades y actitudes, ante una sociedad demandante, y demostrar a

los diferentes organismos que pueden realizar muchas funciones competitivas en el área laboral.

Empezaremos planteando la pregunta ¿Es conveniente, la presente investigación sobre la necesidad de las competencias profesionales? Y ¿Para qué sirve?

La respuesta sería: Una gran cantidad de alumnos inscritos en la facultad de enfermería, ponen en evidencia el impacto de la laguna existente entre los diferentes indicadores de calidad de los cuidados de enfermería de novicios (Gallagher,2004; Ousel y Gallagher, 2007; Scully, 2011; Maben et al., 2006) en un contexto de transformación de los servicios de salud y de acuerdo a las observaciones realizadas en el campo laboral de los egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, surgiendo la necesidad de enfocar cada una de las asignaturas desde una perspectiva en competencias, donde es primordial indicar las aportar curricularmente las competencias genéricas y específicas en el programa educativo enfermero para lograr el perfil de egreso y obtener el grado de Licenciado en enfermería, enmarcando el saber conocer, saber ser y saber hacer.

- El conocimiento en un sentido amplio del término como la suma de los conocimientos cognitivos (saber conocer).
- Habilidades (saber-hacer.)
- Actitudes (saber ser).

Con lo anteriormente mencionado, se beneficiarán los hospitales y al mismo tiempo los pacientes, con la nueva perspectiva que se plantea dar a los alumnos para que obtengan competencias genéricas y específicas, permitiendo una mejor integración de sus saberes, habilidades y actitudes en su contexto y en una sociedad demandante y globalizada del siglo XXI.

1.7 Justificación.

El impacto que generará esta investigación en el diseño del currículo de las materias basado en competencias, no se debe ver como un elemento aislado, sino como un pilar de la escuela del siglo XXI, y como tal, deberá ser lo que de soporte no sólo al conocimiento y su movilización, sino también como base al cambio de paradigma que esto conlleva.

La propuesta del aporte curricular basado en competencias plantea un concepto integral, una educación que incluya la inteligencia, la voluntad y la afectividad, buscando una formación total, en donde se pretende establecer un vínculo entre la escuela y la sociedad.

CAPÍTULO II.

MARCO CONTEXTUAL.

2.1. Introducción.

En el marco contextual es necesario ubicar la definición de enfermera u enfermero, como fundamento del presente trabajo de investigación, en donde la rae menciona que es una persona dedicada a la asistencia de los enfermos, por otro lado el Consejo de Representantes Nacionales, del CIE y según la CIE, una “Enfermera(o), es una persona que ha terminado un programa de formación básica y general de enfermería y está facultada por la autoridad reglamentaria idónea para ejercer la enfermería en su país”.

Para contemplar la formación básica de enfermería, debe ser un programa de estudios formalmente reconocido que proporciona una base amplia y sólida en las ciencias del comportamiento, de la vida y de la enfermería para la práctica general de ésta, para una función de liderazgo y para la formación post básica con miras a la práctica de enfermería especializada o avanzada. En base a su formación, la enfermera debe estar preparada y autorizada para 1) dedicarse al ámbito general de la práctica de enfermería, que incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos físicos y mentales y de las personas discapacitadas de todas las edades, en todos los contextos de la atención de salud y otros contextos de la comunidad; 2) impartir enseñanza de atención de salud; 3) participar plenamente como miembro del equipo de atención de salud; 4) supervisar y formar a los auxiliares de enfermería y de atención de salud; y 5) participar en la investigación.” (CIE, 1987)

2.2. Competencias profesionales.

Hace algún tiempo y para ser exactos, a finales del siglo XX se ha tratado de dirigir esfuerzos hacia el rediseño curricular por competencias para fortalecer el desarrollo de la reforma educativa en México en diferentes niveles educativos; es por ello que diferentes proyectos, experiencia e innovaciones en la implantación y cambio curricular han impactado diferentes prácticas educativas en las aulas, todas ellas basadas en competencias, flexibles, centradas en el aprendizaje con temas transversales, apoyadas por las tecnologías de información y comunicación (TIC), el pensamiento crítico, la formación humana, sin dejar de mencionar la importancia que tienen la evaluaciones, acreditaciones y certificaciones de programas por competencias.

La perspectiva de competencias viene a cuestionar drásticamente el diseño curricular tradicional, por las limitantes del método educativo. Desde hace algún tiempo, las ciencias educativas se están enfrentando a un cambio de paradigma en el sentido planteado por Khun (1971). En la educación tradicional y para poner un ejemplo citemos una materia en el área de la salud como la Anatomía, en donde se hacía una contribución individual al aprendizaje, sin responder a un enfoque interdisciplinario ni transdisciplinario y, al contrario, en las competencias se permite la integración de recursos internos y externos de la persona en función de la resolución de un problema contextualizado, el cual supone el uso del conocimiento interdisciplinario como sustento. Por lo que el ejemplo anterior de la anatomía permite la visualización del concepto de competencias como esquema organizador pluridisciplinario, que integra las ciencias, pero también las humanidades.

Sabemos que todos los seres humanos se empiezan a desarrollar en familia de tal forma que sus competencias como el lenguaje, su espacialidad, la convivencia y otras para fundamentar el ser y convivir en grupo, son parte evolutiva de su desarrollo, donde la escuela es la que aporta más a su conocimiento, por lo que la interacción del ser humano en la sociedad y su cultura aporta y facilita el desarrollo de sus competencias básicas que en definitiva serán el sustento de sus competencias ciudadanas. Lo que

nos lleva a asentar que la organización de la enseñanza y el aprendizaje de las competencias genéricas y específicas en las instituciones educativas permeará en la importancia de los paradigmas pedagógicos de objetivos por una pedagogía por competencia.

Jonnaert, P. et al (2006) mencionan que: “El enfoque por competencias es inherente para los discentes: el mismo permite que vuelva la vida a la escuela” ... “Ya no se trata de enseñar contenidos descontextualizados (áreas de trapecio, suma de fracciones, procedimiento de cálculo mental, reglas de sintaxis, modo de conjugación, etc.) sino de definir situaciones en las cuales los alumnos puedan construir, modificar o refutar conocimientos y competencias a propósito de contenidos disciplinarios”.

Sin embargo, es necesario prestar atención a la evolución de la aplicación del enfoque por competencias a los currículos del sistema educativo, en donde la consecución aplicada de las competencias se inicia con la formación profesional de adultos, continúa con la educación secundaria técnicas, sigue con los niveles superiores profesionales y recientemente escuelas primarias y secundarias, donde es necesario mencionar que aunque todos los centros educativos tienen un currículo o modelo educativo, no se integra, por el desconocimiento de los involucrados.

2.3 Sustento Epistemológico (perfil de egreso).

Existen diferentes aportes metodológicos de programas de educación superior que nos han llevado a revisar el concepto de competencias (Corvalán, 2008), en donde las bases epistemológicas de las competencias y los supuestos metodológicos de su desarrollo; no son suficientes y claros a la metodología para pasar del perfil al currículo, por lo que se requiere establecer con anticipación un conjunto de hipótesis sobre la gradualidad del desarrollo de estas.

La complicación eje del enfoque educativo por competencias, consiste en determinar cómo apoyar de forma sistemática su desarrollo, acompañando a los interesados en el proceso de integrar paulatinamente sus recursos internos y externos en contextos del aprendizaje, ocupacionales o profesionales. Por lo que esta investigación ayudará a examinar de manera crítica el desarrollo de los actuales programas, para que las diversas metodologías existentes basadas en competencias y sus teorías de conocimiento subyacentes, los efectos psicosociales de currículo actual, la operabilidad de la educación permeen en la necesidad de avanzar más allá de los saberes de las disciplinas y construyan e integren la interdisciplinariedad, ya que sin la cual, no hay desarrollo de las competencias.

Otro análisis necesario es la revisión de las teorías del conocimiento que dan lugar a la pedagogía por objetivos, luego de examinar el cognoscitismo y el constructivismo como sustento del desarrollo de las competencias, para valorar la interdisciplinariedad en la construcción de las mismas.

Continuando con los análisis necesarios se debe examinar la evolución del mismo concepto de competencia, desde su transición de la formación profesional a la formación de profesionales y sus competencias básicas o genéricas y la complejidad en la aplicación de los enfermeros. Es bien conocido que no es fácil encontrar literatura especializada y crítica dirigida a una concepción limitada al saber hacer de las competencias (Gimeno Sacristán, 2006).

El planteamiento incorrecto de teorías de conocimiento subyacentes al desarrollo de las competencias, hizo que el diseño del currículo se fundara en una pedagogía por objetivos, reduciéndolas finalmente a objetivos específicos, que hicieron que el enfoque competente se perdiera en el perfil de egreso de los alumnos.

Como lo menciona González (2010), "La epistemología es el conocimiento científico, que busca resolver cuál es la naturaleza del conocimiento que propicia el enfoque por competencias". Se ha demostrado que la integración de los saberes en los seres

humanos es posible, así como los saberes cognitivos, ya sean conceptuales, declarativos o informativos, o los saberes procedimentales, que tiene que ver con las habilidades naturales del ser y que se manifiestan en diferentes grados de complicación y por último los de valor o motivación que son los más importantes, ya que sin el deseo por logros, lo anterior no es de gran relevancia como fundamento epistemológico del ser, que al desarrollo de los mismos, propiciará una competencia del saber y saber hacer en un sinnúmero de actividades que permiten responder en contextos sociales, laborales y profesionales.

La aportación de las competencias tiene una doble función al ser como individuo, ya que primeramente permite el desarrollo multidimensional y segundo integra actitudes y procedimientos (Corvalán et al., 2013). Por lo tanto, el sustento epistemológico se basa en el manejo de las capacidades, saberes y actuaciones, donde se integran diferentes disciplinas que permitirán una formación integral con dimensiones cognitivas, afectivas y procedimentales.

En cuanto a la finalidad utilitaria, cognitiva y cultural, Corvalán et al. (2013), encontraron que no se debe llevar a la adopción del enfoque por competencias para reducir el conocimiento de las escuelas y fomentar seres que sean capaces de desarrollar manos de obra calificada para el mercado laboral, sino muy al contrario, promover el desarrollo personal y social de los alumnos, basado en el desarrollo de los niveles básicos hacia un futuro profesional mediante el manejo de símbolos de lenguaje y matemática, promoviendo la capacidad de análisis, criticidad y síntesis, con la posibilidad de una integración multidisciplinaria.

Las transiciones de una educación tradicional a una educación por competencias, no puede esperar, ya que en un mundo globalizado se requiere de esta formación para la producción de logros en nuestra sociedad con mejores estudiantes que rindan los frutos que se esperan. Es por ello que los universitarios deben pasar de un aprendizaje basado en objetivos con prácticas memorísticas y repetitivas, a un aprendizaje autónomo con una pedagogía del desarrollo por competencias genéricas

(transversales) y competencias específicas (profesionales), tal que muestren el desarrollo del conjunto de su saber ser, saber conocer y saber hacer.

2.4 Competencias necesarias para los enfermeros de la BUAP.

En el Marco de competencias del CIE para la enfermera generalista. Informe del proceso de elaboración y de las consultas, Consejo internacional de enfermeras (CIE), F. Alexander, M. y J. Runciman, P., (2003), los autores, hacen referencia a la importancia del Consejo internacional de enfermeras (CIE), fundado en 1899, el cual ha actuado desde hace más de un siglo como defensor mundial de la enfermería y la atención de salud, con el fin de promover la más alta calidad posible de los servicios de enfermería, considerando que ha llegado el momento adecuado para establecer las competencias internacionales de la enfermera generalista.

El CIE tiene el propósito de que estas competencias ayuden a esclarecer la función de las enfermeras(os) y a orientar futuros acuerdos de reconocimiento recíproco y programas de autorización para ejercer en múltiples países, de los cuales hay una demanda cada vez mayor (CIE 2000a).

La CIE describen la definición de competencia en la que se basan las enfermeras(os) como: "Un nivel de realizaciones que demuestra la aplicación efectiva de los conocimientos, capacidades y juicio." (CIE 1997: 44).

Por lo que lo anterior recalca la necesidad de estar capacitadas y capacitados para contribuir según su máxima capacidad, a un servicio de salud dinámico y en constante desarrollo, a la promoción de la salud y a la prestación de cuidados a cuantos están enfermos.

En el reconocimiento de la necesidad de una enfermera(o) competente, se menciona que: "Estamos convencidos de que las y los enfermeros tienen unas funciones de gran

importancia cada vez mayor en el desempeño de las iniciativas que lleva a cabo con la sociedad para abordar los actuales problemas de salud pública, y para asegurar la prestación de servicios de salud de gran calidad, accesibles, equitativos, eficientes y sensibles, con los que se consiga mantener los cuidados y atender los derechos y las cambiantes necesidades de las personas.” (OMS 2000).

Si bien las principales palabras o frases de las definiciones de competencia varían (Eraut 1998), en las publicaciones de enfermería hay un consenso general en el sentido de que la competencia se basa en una síntesis de varios elementos y “que el todo es mayor que la suma de las partes” (Proyecto nacional sobre competencias de la enfermería 1997).

En las definiciones de enfermería, se concretó en un amplio acuerdo para el desempeño de las funciones de enfermería, según las normas exigidas en el empleo, donde la competencia refleja lo siguiente:

- Conocimientos, comprensión y juicio;
- Un conjunto de capacidades - cognitivas, técnicas o psicomotoras e interpersonales;
- Una gama de atributos y actitudes personales.

La definición de competencia en que se basa este marco de las competencias internacionales para la enfermera generalista es: “Un nivel de realizaciones que demuestra la aplicación efectiva de los conocimientos, capacidades y juicio.” (CIE 1997:44).

Las competencias del CIE para la enfermera generalista se agrupan en tres puntos que son:

- Profesionales, éticas y de práctica jurídica.
- Prestación y gestión de los cuidados.
- Desarrollo profesional.

Los autores mencionan, una parte relevante que es la que da motivo al trabajo de investigación en proceso donde se habla de la Formación continua y expone los puntos más importantes que conllevan a la generación del presente que son:

- a. Examina periódicamente su propia práctica.
- b. Asume la responsabilidad del aprendizaje y el mantenimiento de la competencia a todo lo largo de la vida.
- c. Actúa para satisfacer las necesidades de formación continua.
- d. Contribuye a la formación y al desarrollo profesional de los estudiantes y de los compañeros.

2.5 Conclusión.

Es bien conocido que los enfermeros son los profesionales más numerosos en el área de la salud, ya que son el recurso humano más importante en cualquier servicio de salud. En el equipo de atención de salud se demuestra en la Declaración de Munich (OMS 2000), que:

“Estamos convencidos de que las enfermeras... tienen unas funciones de gran importancia y cada vez mayores que desempeñar en las iniciativas que lleva a cabo la sociedad para abordar los actuales problemas de salud pública, y para asegurar la prestación de servicios de salud de gran calidad, accesibles, equitativos, eficientes y sensibles con los que se consiga mantener los cuidados y atender los derechos y las cambiantes necesidades de las personas.” (OMS 2000)

La profesionalidad de un enfermero en el ámbito global en cuanto a las necesidades sociopolíticas, económicas y tecnológicas en la sociedad, y en cuanto a los cambios imperativos de la CIE para su preparación en el desarrollo de las competencias en los enfermeros generales, muestra la trascendente importancia de plasmar una educación basada en competencias como fundamento de preparación profesional, las cuales permitan un perfil de egreso de la universidad con el potencial en la resolución de los problemas de salud que se presenten en cualquier contexto.

Si bien el conocimiento es importante para la educación, esta debe evidenciarse en el contexto global, multidimensional y complejo de una sociedad demandante, por lo que las competencias integrales no deben limitarse a una esfera, sino ser productivas.

CAPÍTULO III.

MARCO TEÓRICO

3.1 Introducción.

Zarate (2004) explica que la práctica de la enfermería va más allá de la acción de cuidar el “que” del cuidado y el “cómo” de la interacción paciente-enfermera(o), donde se requieren posicionamientos de diversos procesos en cuanto a: Reflexión, Integración de creencias y valores, Análisis crítico, Aplicación de conocimientos, Juicio clínico, Institución, Organización de recursos y Evaluación de calidad de las intervenciones, buscando con la competencia adquirir capacidades del saber hacer, reflejando un desarrollo de habilidades que permitan actuaciones efectivas en diversas situaciones, para esto se requiere que la orientación de las enfermeras tomen un papel activo respecto a su función educativa, implicando un desarrollo armónico entre la investigación y docencia, logrando la modernización y renovación de la enseñanza.

Para lograr tal propósito, es importante replantear los cambios en los currículos educativos, los planes de estudio, los cuales han sido parciales y simples, no produciendo las transformaciones profundas que son necesarias en los docentes (Kisil, 1993).

3.2 Conceptos de Competencia.

Las competencias en el marco académico de la enfermería, han adquirido una variedad de significados según los paradigmas educativos en los que se basan, pero con el objetivo de un mismo resultado para desarrollar profesionales competentes con una visión y específicamente en la enfermería según la CIE (Consejo Internacional de Enfermeras), donde se afirma que la Competencia, es el nivel de actuación que demuestra una eficaz aplicación de los conocimientos, las capacidades y el juicio. (CIE 1997).

En las definiciones de la enfermería, hay un amplio acuerdo en cuanto al desempeño de las funciones de la enfermería según los niveles requeridos en el empleo, donde la competencia refleja lo siguiente:

- Conocimientos, comprensión y juicio
- Capacidades – cognitivas, técnicas o psicomotoras e interpersonales
- Atributos y actitudes personales

Y como se inició este subtema, podemos puntualizar en tres saberes: declarativos, procedimentales y actitudinales; es decir, lo que el aprendiz debe: saber (conocimientos teóricos); saber hacer (habilidades y destrezas) y finalmente las virtudes y valores para saber ser, saber estar y saber convivir en el ámbito familiar, social y laboral.

Finalmente se usa la evaluación diagnóstica para conocer el estadio o nivel de lo que el alumno puede hacer solo, lo que determina la zona próxima de desarrollo donde el instructor o mediador realiza su intervención docente. La evaluación deberá estar estrechamente relacionada con el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje.

Por lo tanto, las competencias no es más que las capacidades, o saberes de tipo declarativo, procedimental, actitudinal y/o de convivencia social. Es el saber, la habilidad, la actitud y la capacidad de estar, ser y socializar adecuadamente, según la demanda de una sociedad globalizada.

Las competencias como lo describe Frade (2009), deben ser calificadas como adaptación de un esquema cognitivo – conductual inherente al ser humano, para hacer frente a las necesidades sociales, teóricas y culturales de su contexto, de tal forma que permita una adaptación entre el sujeto y las demandas globales.

Braislovsky define las competencias como:

“La capacidad de un profesional de utilizar su buen juicio, así como también los conocimientos, habilidades, actitudes asociadas a la profesión para solucionar los problemas complejos que se presentan en el campo de su actividad profesional” (2001: 104)

La OCDE (2002), Organización para la cooperación y el desarrollo económicos, dio a conocer su propuesta de competencias en el proyecto denominado DeSeCo, el cual está marcado en tres rubros de competencias claves:

Competencias que permiten dominar los instrumentos socioculturales necesarios para interactuar con el conocimiento; la habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y los textos interactivamente; la habilidad para usar el conocimiento y la información interactivamente y el uso de la tecnología de un modo interactivo.

Competencias que permiten interactuar en grupos heterogéneos, tales como relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo y administrar, gestionar y resolver conflictos.

Competencias para actuar de un modo autónomo, comprender el contexto en que se actúa y se decide, crear y administrar planes de vida y proyectos personales y defender y afirmar los propios derechos, intereses, necesidades y límites.

3.2.1 Fundamentos pedagógicos.

La filosofía es el fundamento de la pedagogía, y la concepción filosófica del humano, parte de la forma de entender como aprende y como se educa. El modelo basado en competencias surge como respuesta a la irregularidad entre la formación profesional y el empleo del profesionalista, el cual busca insertar actuaciones, en conjunto con los procedimientos y actitudes, para que se adquiera una competencia profesional. Lo anterior tiene 3 fundamentos:

Primeramente, la construcción del proceso de aprendizaje, el cual tiene un rol importante entre el estudiante y el facilitador.

Segundo, que tiene que ver con la construcción de los recursos de aprendizaje, en la que intervienen cualquier recurso didáctico y

Tercero, en la construcción del significado, en la cual se pone en práctica, el significado cultural adquirido.

3.2.2 Fundamentos Sociológicos.

Es importante identificar a la sociología como una ciencia, la cual se encarga de identificar la metodología y las técnicas de investigación social más comunes, aplicando y relacionando los conceptos teóricos con los procesos sociales en el contexto. Es un saber actuar, lo que va más allá del saber hacer o saber operar. El saber hacer refiere a prácticas, y/o actuaciones observables como respuestas predeterminadas a estímulos; la acción, en cambio, combina diversos recursos cognitivos de manera flexible y no prevista y esa combinación se construye en la interacción entre el ser y su contexto de acción.

Desde el contexto competente en las instituciones educativas con el fin de alcanzar logros personales y académicos significativos, el sujeto debe poseer una gran disciplina y constante voluntad de trabajo, exigir sus derechos pero también cumplir sin laxitud sus obligaciones, participar en la consolidación de la institución, esforzarse por acrecentar con espíritu crítico pero constructivo el conocimiento, buscar la integración con los compañeros de disciplinas diferentes a las suyas para complementar fuera del aula el conocimiento adquirido en ella. Es imperativo que los sujetos reflexionen sobre su deber ser, el alcance de su misión en su vida y como futuros profesionales al servicio de la sociedad.

3.2.3 Enfoque interdisciplinar.

El modelo de competencias profesionales establece tres niveles, las competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo rango de generalidad va de lo amplio a lo particular. Es innegable, entonces, que en torno a las competencias puede impartirse una formación integral. Al respecto dice Gonczy (2001 en Tejeda 2005) que el desarrollo de una competencia es una actividad cognitiva compleja que exige a la

persona establecer relaciones entre la práctica y la teoría, transferir el aprendizaje a diferentes situaciones, aprender a aprender, plantear y resolver problemas y actuar de manera inteligente y crítica en una situación. Lo que podemos traducirlo en diferentes competencias requeridas para ser un profesional competente.

La formación con base en competencias conlleva integrar disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores. La integración disciplinar es parte fundamental de la flexibilización curricular, particularmente de los planes de estudio, en aras de formar profesionales en un mundo más globalizado, competentes para afrontar las rápidas transformaciones de las competencias y los conocimientos. Piaget (1979), propone los siguientes espacios de integración disciplinar:

- **Multidisciplinariedad:** es el primer nivel de integración, que ocurre cuando alrededor de un problema, se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. Siendo esta la primera fase de la conformación de equipos de trabajo interdisciplinario.
- **Interdisciplinariedad:** es el segundo nivel de integración disciplinar, en el cual la colaboración entre disciplinas conlleva intercambios y, por consiguiente, una ganancia mutua. Permitiendo lograr una transformación de los conceptos, las metodologías de investigación y de enseñanza. Implica también, a juicio de Torres (1996), la elaboración de marcos conceptuales más generales en los cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender unas de otras.
- **Transdisciplinariedad:** es el tercer nivel de integración disciplinar, en donde se llega a la construcción de sistemas teóricos totales transdisciplinares, sin fronteras entre las disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la unión epistemológica y cultural.

La integración de la interdisciplinariedad permite en el marco de las competencias, los conceptos, los marcos teóricos, procedimientos para trabajar de forma global en varias disciplinas, contribuyendo al afianzamiento de valores en profesores y estudiantes, permitiendo así moverse en la diversidad.

3.3 Teorías básicas de conocimiento como apoyo al desarrollo de las competencias.

3.3.1 Teoría de conductismo.

El conductismo se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto, y se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realizan de manera automática. En la década de los 60's el conductismo fue la fuerza absoluta de la psicología, pero todos los aportes que realizó el conductismo tales como la jerarquía del estímulo, los programas de reforzamiento y castigo, el modelamiento de la conducta y otros, permitía describir el aprendizaje como condicionamiento de asociaciones y respuestas por medio de reforzamientos. Estos aportes del Conductismo sí bien fueron la base para nuevos planteamientos, fueron superados por aportes posteriores como los teóricos cognitivos, que parten con Piaget quien se dedica al estudio científico de la adquisición del pensamiento y su desarrollo visto en períodos que la psicología evolutiva proporcionaba. Piaget contribuye con sus estudios y nos permite concebir el aprendizaje como un proceso de ganancias continuas a lo largo de la vida, en la cual se van completando nuevos conocimientos con conocimientos anteriores, éstos se van encajando simultáneamente en lo que él menciona como los “esquemas mentales”.

3.3.2 Teoría cognoscitiva.

El cognoscitivismo se basa en los procesos que tienen lugar atrás de los cambios de conducta. Estos cambios son observados para usarse como indicadores para entender lo que está pasando en la mente del que aprende.

Los teóricos cognitivos en contraste con los conductistas, se concentran en el aprendizaje humano al cual lo consideran como un aprendizaje significativo de información y habilidades intelectuales, ellos sustentan que el ingreso de información no es algo pasivo como lo esbozaban los conductistas, sino por el contrario es un proceso activo y lleno de significado, que los conocimientos son clasificados, archivados y se establecen conexiones que permiten retener el conocimiento de una manera organizada para su recuperación y aplicación en una diversidad contextual.

Los modelos cognitivos se centran entonces en formas de comunicar y ayudar a los sujetos a jerarquizar sus conocimientos.

3.3.3 Teoría del constructivismo.

Braslavsky (1999) menciona en términos de saber hacer con saber y conciencia, respecto a las consecuencias del hacer. Perrenoud (1999), define la teoría del constructivismo como la “capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”, refiriéndose al uso, conformación y movilización de recursos cognoscitivos para afrontar situaciones diversas, los cuales permiten que un sujeto competente pueda identificar, encontrar y movilizar sus conocimientos, para afrontar la toma de decisiones en cualquier clase de problemas.

La educación por competencias se basa en el eje central del desempeño, el cual consiste en la respuesta concreta de los recursos de un ser competente en una actividad (Huerta, Pérez García y Castellanos, 2004).

Una definición constructivista sería:

La capacidad de actuar en diversos contextos disciplinares, haciendo uso de los conocimientos adquiridos, y ejecutar procedimientos, habilidades y actitudes de forma trascendental, haciendo uso de la metacognición, intención y adecuarlo al contexto.

3.4 Cambios en la concepción del aprendizaje.

El concepto de competencia en el currículo universitario ha pasado a ocupar una amplia deliberación en los últimos años. La necesidad de planificar desde el punto de vista del aprendizaje y en el ámbito profesional se expresa a través de la propuesta de una formación en competencias. Este enfoque genera algunas cuestiones relativas a las implicaciones para la función docente y a la formación necesaria para llevarla a cabo.

La Conferencia Mundial de la Educación Superior (UNESCO, 1998) expresó de manera contundente la necesidad de actualizar la Educación Superior a la sociedad del

conocimiento y reclamó en el sistema universitario, una contribución efectiva para elevar el nivel de vida de la población mundial, contribuyendo a la solución de los numerosos problemas que lo dificultan.

En palabras de Benito Echeverría (2001) la competencia discrimina el saber necesario para afrontar determinadas situaciones y el ser capaz de enfrentarse a las mismas.

Con esta expresión se distinguen las competencias adquiridas de los conocimientos y habilidades propiciadas desde la formación. En definitiva, “posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas de forma autónoma y creativa y está capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la organización del trabajo”. (Echeverría, 2001)

3.5 Cambios en la concepción de la inteligencia.

El concepto de inteligencia ha ido evolucionando a través de los años, y desde la perspectiva de las competencias se puede observar como una capacidad que engloba varias áreas, y no enfocada a una adquisición del conocimiento. Es la capacidad de razonar inteligentemente y la posibilidad de establecer relaciones objetivas a modo de causa-efecto, entre las ideas que van componiendo un pensamiento inteligente. Esto evidentemente, nos lleva al desarrollo y uso de la observación, del análisis de los datos obtenidos en la observación y de la capacidad crítica, para llegar a conclusiones mentalmente más intelectuales. Por otra parte, es un modo de requerir una enseñanza más práctica y útil para los estudiantes.

Robustece el planteamiento de una formación que se diseña mirando al aprendizaje y al alumnado en todos los sentidos al hacerla más práctica; todo esto utilizando procedimientos que garanticen un aprendizaje significativo y funcional, e incorporar la formación en un sentido integral.

Los planes de estudios universitarios han tenido como referencia los contenidos y las áreas de conocimiento en las que éstos se articulan y han orientado la formación para que los alumnos “dominen esos contenidos”. La perspectiva predominante, en

ocasiones implícita ha sido la formación de investigadores, y la finalidad primordial para salvaguardar y generar conocimiento.

En este marco, la enseñanza es considerada una derivación natural de la investigación, un proceso de divulgación del conocimiento que mejorará en la medida en que mejore la investigación y sus resultados; la eficacia del aprendizaje solo requiere interés y esfuerzo por parte del alumnado. (Yániz, 2007)

3.6 Modelo Formativo y Cambio Curricular.

La formación basada en competencias en la educación universitaria abre una zona para la discusión y la preocupación sobre el modelo formativo. Este discurso tiene implicaciones concretas en el ámbito curricular. Según Gómez, los alcances curriculares de la formación basada en competencias pueden considerarse como:

- La revisión de los propósitos de formación del currículo y su respuesta lleva necesariamente a una evaluación de la pertinencia de este, y se constituye en el insumo requerido para replantear la organización de los contenidos del plan de estudios, dada tradicionalmente en asignaturas o materias.

Diseñar un currículo por competencias implica

- Construirlo sobre núcleos problemáticos al que se integran varias disciplinas, currículo integrado, y se trabaja sobre procesos y no sobre contenidos.

Esto demanda la revisión y actualización permanente de los diseños curriculares, particularmente, de aquellos relacionados con el mundo administrativo y gerencial, donde en el surgimiento de nuevos paradigmas, estrategias y técnicas en el manejo de procesos de negocios y organizacionales merecen un ajuste permanente de las enunciaciones curriculares. Es por ello que en el enfoque por competencias como describen varios autores, se puede concebir como “proceso, hipótesis de trabajo y reflexión sobre la práctica” que acceden a orientar y reorientar constantemente la formación y el desarrollo humano de una persona.

Las competencias se forjan como desempeños integrales de las personas en contextos socioculturales determinados y frente a situaciones específicas. Están conformadas por valores, actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas que generan capacidades para la acción y que implican demostraciones o desempeños con suficiencia (Maldonado,2003).

Corvalán (2013) menciona la necesidad de una didáctica descriptiva-explicativa a una didáctica normativa para el desarrollo competente para la orientación curricular, en conjunto con una educación efectiva tanto en el diseño como en la práctica. De acuerdo con Godino (2011) la competencia didáctica se define con la coherencia sistemática de diferentes factores, que son:

Competencia Epistémica: Tiene que ver con el nivel de los significados institucionales establecidos con respecto a un informe educativo.

Competencia Cognitiva: Determina los significados institucionales en una zona de desarrollo potencial de los alumnos, así como su desarrollo personal respecto a los significados desarrollados por la institución.

Competencia de Interacción: Es la resolución desde su punto de partida a la identificación y resolución de conflictos semióticos potenciales en el desarrollo de su trayectoria didáctica.

Competencia Mediacional: Es la disponibilidad y adecuación de recursos materiales y temporales para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Competencia Afectiva: Es el interés, motivación y compromiso del estudiante antes su preparación, en la que se ve reflejado su interés hacia su institución y futuro personal.

Competencia ecológica: Tiene implicación en el proyecto educativo institucional, sociedad y condiciones en torno a la escuela hacia un beneficio social.

Todas estas competencias deben incluirse en el análisis didáctico de los códigos modernos, en los que se incluyen a la tecnología (TIC) y la lengua extranjera, como

aspectos incluyentes para la construcción de una verdadera práctica didáctica competente.

3.4 Conclusión.

La variedad de programas que sustentan una lógica basada en competencias nos enfrenta hacia la necesidad de revisar los conceptos de competencias, las bases epistemológicas de los programas y los supuestos metodológicos de su desarrollo, así como las evaluaciones. En la historia de estos procesos nos lleva a la reflexión de los perfiles de egreso tanto en la revisión de los currículos, los métodos de aprendizaje y las evaluaciones como elementos definitivos que deben ser incluidas, analizadas y evaluadas por la lógica de competencias.

Es necesario un monitoreo constante de apoyo docente hacia los alumnos en cuanto a su aprendizaje evolutivo y gradual de sus competencias, de tal forma que apuntalen en el dominio de los procesos cognitivos para estructurar sus actividades de aprendizaje con la finalidad de descansar en su desarrollo de forma sistemático.

El constructivismo ha surgido como apoyo epistemológico para el desarrollo de competencias, en la que afirma la construcción del conocimiento entre la persona y la situación a partir de experiencias, pero es necesario hacer hincapié en que estos avances no se verán reflejados, sin faltan elementos como la interdisciplinariedad y trabajo en equipo colaborativo entre docentes y profesionales externos al sistema educativo, para lograr incorporación en las necesidades laborales del contexto del alumno.

El desarrollo de un currículo basado en competencias, sin duda requiere tiempo, pero cuando se logra un esquema en los programas en cuanto a la interdisciplinariedad, la cognición situada y el enfoque constructivista, hacia una vertiente de desarrollo profesional posible, se enmarca un conjunto de posibilidades en rumbo al éxito profesional del futuro profesional.

Es difícil penetrar en esta nueva tendencia ideológica, más aun sabiendo que muchos docentes que no se está familiarizado con esta forma de enseñanza requieran

profundizar en análisis didácticos con diversos criterios tales como: la epistémica, cultural, cognitiva, social, tecnológica e institucional, sin embargo los cambios globales lo demandan.

Podemos confluir en la necesidad de adaptación curricular como una creciente promesa para manejarse mejor en la sociedad del conocimiento y con diversas problemáticas contextuales que requieren de profesionales competentes.

CAPÍTULO IV.

MARCO METODOLÓGICO

4.1 Introducción.

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual comprende el análisis e interpretación de resultados conclusiones y recomendaciones.

Las encuestas y entrevistas representan una herramienta muy importante porque a través de ellas se puede tener acceso a información relacionada con estudiantes de la facultad de enfermería de la BUAP y las necesidades de la investigación en cuestión.

La organización es la siguiente:

1. Se formula la pregunta.
2. El objetivo por el cual se formuló la pregunta.
3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas.
4. Gráfico, donde se muestran los porcentajes alcanzados.
5. Análisis e interpretación de los datos.

4.2. Sujetos.

Se tuvo la participación de 220 participantes, los cuales contestaron una entrevista con catorce preguntas abiertas y una pregunta de selección múltiple, mostrando los resultados en una tabla simple con el detalle, frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos.

Estos datos se representarán en gráficas de pastel con su respectivo análisis donde se interpretarán los resultados de la entrevista.

La conclusión es un juicio razonado, basado en la síntesis de los resultados, sustentado por el análisis de los datos.

4.3 Instrumento.

Nombre del encuestado: _____

Fecha: _____ Ocupación: _____

Las encuestas y cédula de entrevistas representan la recopilación de datos importantes para conocer información relacionada con diversos problemas.

Para este caso en particular, se desea conocer las limitaciones de los currículos y las competencias de los estudiantes enfermeros. Conteste con toda veracidad:

El modelo de competencias profesionales se basa en el dogma del “saber ser, saber hacer y saber convivir”, por otra parte, Zarate (2004) manifiesta que la práctica de la enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar que une el “que” del cuidado y el “cómo” de la interacción-Enfermero-Paciente, e implica crear el cuidado en diversos procesos. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, conteste lo siguiente:

ENCUESTA

¿El plan de estudios influye en los conocimientos de los enfermeros?

Sí_____ No_____ ¿por qué?

En el documento del plan de estudios vigente ¿cuál es la importancia que se otorga a las prácticas desde el inicio de la carrera?

Mucha_____ Regular_____ Poca_____ Nada_____

¿Conoces cuáles son las materias del plan de estudios de la carrera en enfermería enfocadas en la investigación?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

¿Sabes cuáles son los 5 ejes transversales del Modelo Educativo Minerva (MUM)?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

¿Considera que su aprendizaje dentro de la universidad le otorga las capacidades para aplicar sus conocimientos en el cuidado holístico de la persona considerando las diversas fases del ciclo de vida en los procesos de la salud?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

La Facultad de Enfermería ¿Le brinda la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

¿Considera necesaria la enseñanza de otra lengua?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

¿Conoces las competencias del enfermero de hoy y cuáles las perspectivas de esta práctica en el 2020?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

¿Consideras que hay materias que deberían ser incluidas en tu plan de estudios para tu formación como estudiante de enfermería?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

Sus profesores ¿Le brindan la capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

¿Considera importante adquirir la capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

¿Crees que es necesario en el ejercicio del proceso educativo, la formación de nuevos profesionales con competencias/aptitudes en conocimientos o saberes del área de la Enfermería, con visión crítico-reflexiva y constructiva?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

¿Crees que todos los alumnos de enfermería tienen los conocimientos y habilidades suficientes para ejercer cuando terminen la carrera?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

¿Crees que un licenciado en medicina tendría más autoridad que un licenciado en enfermería a la hora de ejercer?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

¿Crees que la mayor parte de los problemas de salud que llegan a Atención Primaria los podría resolver un profesional de enfermería?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

4.4. Tabulación de los Datos.

Después de haber administrado los instrumentos de recolección de datos, a enfermeros profesionistas, estudiantes enfermeros y estudiantes del área de la salud, se realizó la tabulación de los datos, analizando los Cuestionarios contestados, para posteriormente presentarlos en un gráfico de pastel con su respectivo análisis.

4.5 Procedimiento metodológico.

El procedimiento metodológico o metodología, es la organización de un proceso de investigación, el cual representa resultados posibles al problema, el cual, los llevará a la toma de decisiones (Zorril y Torres,1992).

El tipo de investigación es positivista, pretendiendo explicar y predecir hechos a partir de relaciones causa efecto: buscando descubrir conocimiento (Polit & Hungler, 2000). El diseño del estudio es cuantitativo descriptivo-correlacionado, en competencias clínicas y nivel de conocimiento. El objetivo principal de esta investigación es la “descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema en cuestión” (Malhotan, 1997).

CAPÍTULO V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Introducción.

El análisis e interpretación que se haga con esta información es parte fundamental del proceso de evaluación, pues permite obtener lineamientos para la toma de decisiones.

Los criterios de inclusión y exclusión utilizados en este instrumento son:

Criterios de Inclusión:

Ambos géneros
Estudiantes de enfermería
Estudiantes del área de la salud
Profesionistas enfermeros de la región
Activos en la profesión de enfermería

Criterios de Exclusión

Personas que no consientan tomar el cuestionario
Personal que no pertenezca al área de la salud

.....

5.2 Resultado general en la facultad de Enfermería de la BUAP.

1. ¿El plan de estudios influye en los conocimientos de los enfermeros?

Sí_____ No_____ ¿por qué?

Objetivo: Demostrar los conocimientos que los estudiantes tienen de su plan de estudios

.....

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	171	77.72 %

No	49	22.28 %
Total	220	100 %

Análisis e interpretación:

Aunque la mayoría de los encuestados contestan que, si influye el plan de estudios en los conocimientos enfermero, y al ser al final una respuesta abierta del ¿Por qué? Se puede analizar que el 50 % de estos no tiene ni idea de lo que es el plan de estudios y para qué sirve.

2. En el documento del plan de estudios vigente ¿cuál es la importancia que se otorga a las prácticas desde el inicio de la carrera?

Mucha_____ Regular_____ Poca_____ Nada_____

Objetivo: Calcular la importancia que se otorga a las prácticas desde el inicio de la carrera.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Mucha	89	40 %
Regular	115	52 %
Poca	16	8 %
Nada	0	
Total	220	100 %

Análisis e interpretación:

De lo anterior, se observa que la práctica en la carrera es de vital importancia para los estudiantes y manifiesta una falta de esta, en cuanto al requerimiento de práctica de enfermería.

3. ¿Conoces cuáles son las materias del plan de estudios de la carrera en enfermería enfocadas en la investigación?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

Objetivo: Analizar la importancia de la investigación para los estudiantes enfermeros y su situación ante esta.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	87	40 %
No	133	60 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

Aunque el resultado muestra que un 40% de los estudiantes conocen las materias enfocadas a la investigación, en el análisis de la respuesta abierta a ¿Cuáles son? Se puede interpretar que solo el 80% de estos, realmente menciona las materias enfocadas a la investigación de la enfermería.

4. ¿Sabes cuáles son los 5 ejes transversales del Modelo Educativo Minerva (MUM)?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

Objetivo: Revelar el poco interés que los estudiantes presentan en el conocimiento del currículo de sus estudios, pues es algo que no se ha inculcado a la comunidad estudiantil.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	16	7 %
No	204	93 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

Esta pregunta, nos puede dar un gran indicador del conocimiento del currículo universitario que tienen los estudiantes sobre las materias que son los ejes transversales de su educación, el cual es muy baja.

5. ¿Considera que su aprendizaje dentro de la universidad le otorga las capacidades para aplicar sus conocimientos en el cuidado holístico de la persona, considerando las diversas fases del ciclo de vida en los procesos de la salud?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Diagnosticar, si los alumnos consideran completo su aprendizaje en cuanto al conocimiento adquirido en esta área.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	173	79 %
No	47	21 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

La muestra tomada para este resultado considera que las prácticas realizadas en los laboratorios y en el campo, son los adecuados para la obtención de sus conocimientos.

6. La Facultad de Enfermería ¿Le brinda la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Situar las habilidades tecnológicas de Información y comunicación en cuanto a las gestiones de salud.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	181	82 %
No	39	18 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

De las respuestas con una respuesta positiva a esta pregunta, de acuerdo a la opción abierta a final, el 50 % de ellas, consideran que, porque hay computadoras dentro de la facultad, con ello, se cumple a gestión de las Tic en la salud.

7. ¿Considera necesaria la enseñanza de otra lengua?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Evaluar la necesidad de los estudiantes de la lengua extranjera como parte de sus conocimientos integrales.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	216	98 %
No	4	2 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

Es clara la necesidad que los estudiantes manifiestan en cuanto a la necesidad de otra lengua, aunque en la pregunta abierta manifestaron la obligatoriedad de la misma pero también necesaria para oportunidades de trabajo.

8. ¿Conoces las competencias del enfermero de hoy y cuáles las perspectivas de esta práctica en el 2020?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

Objetivo: Presentar la necesidad de la realización de esta investigación, al exponer la falta de conocimiento de los estudiantes, en cuanto a las perspectivas futuras sobre las competencias que deben adquirir.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	217	99 %
No	3	1 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

Para este caso, y comparando la pregunta anterior, se puede observar que nuevamente la claridad de los estudiantes, pero en este caso podemos exponer su desconocimiento total hacia las tendencias de las competencias, las cuales deben ser adquiridas como estudiantes para visualizar su profesionalización futura.

9. ¿Consideras que hay materias que deberían ser incluidas en tu plan de estudios para tu formación como estudiante de enfermería?

Sí_____ No_____ ¿Cuáles son?

Objetivo: Situar la necesidad de los estudiantes enfermeros ante una realidad profesional.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	103	47 %
No	117	53 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

En la facultad de enfermería de la BUAP, tienen algunas materias en las cuales se hacen prácticas de enfermería, y esto les ha permitido ver, la falta de algunos conocimientos que necesitarán cuando ellos egresen de sus estudios.

10. Sus profesores ¿Le brindan la capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Diagnosticar, como los estudiantes, sienten la confianza del profesor en cuanto a su práctica profesional en el campo.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	165	75 %
No	55	25 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

El 75% de los estudiantes en la BUAP, manifiestan sentirse independientes en las prácticas de enfermería, por lo que se puede inferir una seguridad de los profesores hacia sus alumnos en cuanto a su desarrollo profesional.

11. ¿Considera importante adquirir la capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Distinguir la percepción del estudiante en cuanto a la importancia de su participación profesional en el contexto.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	199	90 %
No	21	10 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

La gran mayoría de los estudiantes, en cuanto a la respuesta abierta, manifiestan, sobre todo, el hacer participar a la comunidad o sociedad, de la concientización de la prevención de la salud.

12. ¿Crees que es necesario en el ejercicio del proceso educativo, la formación de nuevos profesionales con competencias/aptitudes en conocimientos o saberes del área de la Enfermería, con visión crítico-reflexiva y constructiva?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Proponer a los estudiantes una nueva visión, en cuanto a su necesidad de ser competitivos.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	218	99 %
No	2	1 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

Interesante respuesta, pues la gran mayoría de los estudiantes mantuvo una mente abierta hacia nuevos horizontes educativos, analizando las grandes ventajas que traería consigo.

13. ¿Crees que todos los alumnos de enfermería tienen los conocimientos y habilidades suficientes para ejercer cuando terminen la carrera?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Calcular el nivel de preparación obtenido para ejercer como profesionales enfermeros.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	96	43 %
No	124	57 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

El nivel de estudios, con el que se consideran los estudiantes de enfermería de la BUAP, es regularmente bajo, pues no se sienten confiados en ejercer con las competencias necesarias en cuanto a la práctica de enfermería.

14. ¿Crees que un licenciado en medicina tendría más autoridad que un licenciado en enfermería a la hora de ejercer?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Discriminar las diferencias entre las profesiones mencionadas.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	3	2 %
No	217	98 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

La gran mayoría de los estudiantes, manifiestan tener igualdad de oportunidades, pero también denuncian el papel del médico como desigual en la práctica profesional.

15. ¿Crees que la mayor parte de los problemas de salud que llegan a Atención Primaria los podría resolver un profesional de enfermería?

Sí_____ No_____ ¿Por qué?

Objetivo: Demostrar que, con una buena educación profesional en competencias, esto, puede ser posible.

Detalle	Frecuencia	Porcentaje
Si	220	100%
No	0	0 %
Total	220	100 %

Análisis e Interpretación:

Es maravilloso ver como los estudiantes tienen todo el deseo de que la prevención sea una de las primeras atenciones que reciba, la comunidad, pero en nuestra realidad, se puede ver, que sistema de salud en México, es totalmente al contrario de lo que ellos respondieron.

5.3 Resultado de la hipótesis a partir de la prueba estadística.

Como resultado de las pruebas estadísticas a la hipótesis planteada en esta investigación, inferida bajo la muestra poblacional, con el tipo de investigación positivista, pretendiendo explicar y predecir hechos a partir de relaciones causa efecto,

del diseño del estudio cuantitativo descriptivo-correlacionado, de esta investigación, tenemos:

Como objetivo del alcance de la investigación desde el enfoque cuantitativo en base a la revisión bibliográfica, especificando las características, propiedades y rasgos de nuestra propuesta, analizando como es, en la actualidad el diseño curricular de la BUAP y como se manifiesta este, ante las necesidades sociales, describiendo el actuar de los egresados enfermeros de la BUAP, ante los resultados recolectados, medidos y obtenidos, se muestra una clara necesidad de cambios curriculares, en donde se puede evaluar la relación existente entre el Modelo Universitario Minerva (MUM), y los aportes que las competencias con un enfoque socio – formativo, pretende proveer, con la expectativa de obtener un nuevo giro a la preparación de los alumnos egresados de la Facultad de Enfermería de la BUAP.

.....

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Introducción.

En el caso de la facultad de enfermería de la BUAP, así como para cualquier ámbito universitario, Corvalán y Montero (2013), mencionan que los programas que conducen al ejercicio de su profesión es necesario elaborar el perfil de competencias con actores externos y se validen con académicos y expertos de la misma institución, debido a la experiencia en las áreas de salud e incluso de ingenierías.

6.2 Determinación de necesidades educacionales y formulación de objetivos.

La determinación de las necesidades educacionales debe ser relevantes al programa educativo, el cual dependerá de los requerimientos de los alumnos en cuanto a su nivelación de conocimientos.

En cuanto al programa, corresponde establecer los requisitos de ingreso para apoyar la nivelación del déficit de quienes ingresan, con la visión de lograr las competencias del perfil de egreso, situación que causa un compromiso con el estudiante aceptado.

La construcción de programas depende por un lado de la educación previa de los alumnos de ingreso y por otro lado depende también de las demandas del medio social, laboral y personal de los egresados, en función del desarrollo multidimensional de los alumnos y su capacidad de aprender a aprender.

Es necesario la aplicación de evaluaciones cualitativas y cuantitativas para determinar las necesidades educacionales y de formación. Para el caso de evaluaciones cualitativas, especialmente para el área de la salud, se puede aplicar el aprendizaje basado en problemas, en el cual su objetivo consiste en que los estudiantes lleguen a ser conscientes de sus necesidades educacionales para resolver los variados problemas de su profesión.

6.3 Construcción de perfiles competentes

Corvalán y Montero (2013) mencionan que la construcción de un perfil de egresado incluye varias etapas:

- 1) Consultar con los académicos en la fundamentación y rediseño del currículo basado en competencias.
- 2) Realizar un análisis sobre las tendencias de la profesión, involucrando las concernientes a las ciencias y humanidades.
- 3) Convocar a profesionales, especialistas, expertos, egresados y empleadores relacionados con el área de la salud.
- 4) Procesar la información recabada en base a criterios analíticos, sustentado en las ciencias estadísticas que arrojen una toma de decisiones correcta.

Finalmente llevar las propuestas hacia talleres de validación externa que permitan configurar el perfil de competencias del egresado.

Al definir un perfil se debe tener en cuenta según Gardner (2001):

- Herramientas, procedimientos y conocimientos.
- Creencias y valores culturales
- Cambios en los ambientes sociales
- Contribuciones de expertos y líderes en el área.

La satisfacción de un perfil de competencias dependerá de los estándares de desempeño, en situaciones sociales que le permitan ejecutar su ejercicio profesional.

“En el logro de los estándares de desempeño la persona moviliza atributos personales que la distinguen en la ejecución y comunicación de la tarea, adquiriendo importancia en el contexto cultural y las prácticas sociales que legitiman el éxito en la situación profesional”, (Corvalán, 2013).

El desarrollo de etapas que permitan un perfil de egreso competente, son básicas para lograr el éxito en donde será necesario identificar los dominios de ámbito o de acción profesional del egresado, identificando los problemas que atiende el profesional de la

salud (enfermeros), para así poder desarrollar el currículum basado en competencias, no sin antes analizar el desarrollo de la carrera universitaria en el contexto institucional.

Lo anteriormente descrito son algunos modelos que permitirán el soporte de un currículum universitario a partir de qué y cómo llevar a cabo un perfil de egreso.

Recordemos que la fortaleza del concepto de competencia se basa en que su potencialidad se logra mediante la metacognición del estudiante.

6.4 Las recomendaciones para el aporte del rediseño curricular basado en competencias con un enfoque socio –formativo.

Para poder plantear un diseño o rediseño curricular basado en competencias, se debe partir en el consenso de un perfil del egresado y las condiciones con la que se cuenta en la facultad de enfermería de la BUAP; así como el número de créditos académicos, la estructura cuatrimestral que continúe con el sello de la universidad, eventuales intercambios necesarios para las formación global del estudiante y todo lo anteriormente mencionado se debe conjugar con la formulación de hipótesis del desarrollo de cada competencia.

(Colvarán et al., (2013) mencionan que existen, algunos métodos para escalar en aportes a los niveles de competencias en los syllabui o programas de cada actividad de aprendizaje como:

- a) Por derivación de sub-competencias o capacidades por cada competencia.
- b) Por niveles de desarrollo de la competencia expresados en indicadores de hitos aplicados a criterios de evaluación derivados de las prácticas de la profesión.
- c) Por definición de las situaciones profesionales y su situación en traducciones de aprendizaje.

Los programas educativos deben continuar con el compromiso institucional en la que se deben incluir tanto las competencias a desarrollar profesionalmente, así como las

genéricas, donde su principal objetivo será continuar con el desarrollo de un nivel a otro o de una materia a otra.

Si bien es complicado la evaluación de avances de la competencia, es necesario no solo basarse en estas evaluaciones, sino agrupar toda una serie de elementos a evaluar dentro de cada syllabi, con el fin de formular con más precisión el aporte al desarrollo de cada competencia.

La malla curricular de un currículo basado en competencias observa el interés de salidas intermedias, que no es el caso más esperado, pero surge la posibilidad, en la que permite un coherente perfil para dicho ciclo intermedio, es decir, que cada plan de formación permita un perfil de competencia de egreso.

En cuanto a los docentes académicos se requiere que especifiquen el nivel de logro esperado en los aprendizajes para su desarrollo basado en competencias, y en conjunto con los syllabus y los académicos es posible trabajar en una competencia determinada ya sea para un curso, módulo, laboratorio, pasantía o práctica.

Para la tematización se requiere especificar una competencia específica, y trabajar juntamente con las competencias de los ejes transversales o el eje integrador que constituye al semestre.

Recordemos que el desarrollo en sí, de un currículo, se debe construir con un equipo de profesores que asuman la responsabilidad de guiar o autorizar los aprendizajes, y vigilar la formación del estudiante para el seguimiento correcto y creciente entre una materia a otra, en cuanto a la secuencia de aprendizajes. Cada académico deberá tener presente la cartografía de competencias que se deben desarrollar en cada estudiante y de los conocimientos y actitudes esperados.

6.4.1 Esquema de competencias esperado.

Al comenzar un nivel de escalamiento de competencias hacia un nivel esperado de certificación, es necesario el planteamiento de etapas que permitan el desarrollo lógico y coherente del desarrollo de la meta. Se sugiere este esquema:

Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9

Para la esquematización concreta de una materia en el área de enfermería es necesario lo siguiente:

1. Que los académicos delimiten estrictamente las situaciones en las que se integrará la formación académica.
2. Conciencia de que las competencias son evolutivas y por lo tanto requieren de revisión constante por parte del grupo comprometido para determinar recursos y movilización de contextos.
3. Niveles de evaluación adecuados para determinar el nivel del logro de las competencias.
4. Tematizar los semestres que se desarrollarán.
5. Especificar las competencias en el eje integrador, así como las competencias específicas.
6. Determinar el módulo que desarrolla la etapa de competencia de acuerdo con el perfil de egreso deseado.

6.4.2. Aportes para el diseño curricular

Además de analizar la premisa de la contribución universitaria al conocimiento, se enfoca principalmente en generar un aporte curricular en la facultad de enfermería. Sin embargo, atendiendo a las tareas de diseño curricular, lo primero es abordar las bases y fundamentos curriculares para su ejecución y así generar alternativas endógenas al

aporte curricular, pues no podemos hablar de un aporte sin abordar las fuentes y fundamentos que dan origen a los paradigmas.

Un currículo basado en competencias visualiza la solución de problemas del entorno de forma integral, en la que se integran los conocimientos generales, los profesionales, así como las experiencias.

Mertens (2004), enfatiza para el currículo por competencias la forma de aprendizaje, en donde asigna más importancia a enseñar la forma de aprender que, a la asimilación de conocimientos.

Los constantes cambios en la política de la educación superior, han ido diseñando diferentes formas de enseñanza, de acuerdo a las demandas sociales, los cuales generalmente, han tratado de alcanzar estándares de conocimiento en diversas áreas como lo son: la comprensión lectora, matemáticas, ciencias e incluso consideramos el caso de PISA (Programa Internacional de evaluación Básica), el cual permite a la educación superior, catalogar las condiciones de las generaciones de los jóvenes en la actualidad por parte del organismo OCDE, donde en determinado momento, el docente en el aula, es el que toma la estafeta para considerar las condiciones necesarias que tomará como base para iniciar su materia.

Por lo cual, es preciso señalar el papel tan importante de juega el docente en la educación como parte fundamental de la cultura en cualquier país, y del mismo individuo con la necesidad de un desarrollo, por lo que el docente en la universidad deberá o intentará responder a las necesidades sociales para coadyuvar al crecimiento y desarrollo del alumno.

El aporte curricular debe considerar las condiciones del mundo actual, la emergencia de la sociedad del conocimiento, la falta de pertinencia de la formación profesional, las características generacionales de los alumnos, así como la responsabilidad social de la universidad para formar personas, ciudadanos y profesionales competentes.

Dentro de las características que comprende el diseño curricular, la adopción de las competencias en el diseño curricular requiere de un cambio de paradigma en el pensar y en el planificar.

El diseño curricular basado en competencias, demanda definiciones, relaciones, procesos y procedimientos que obligan a promover y desarrollar mecanismos en las instituciones educativas, especialmente los relacionados con el desempeño de procesos de las organizaciones, de una cultura de competencias en la que incluye, calidad y productividad.

La primera fase de la concreción de un Currículo por competencias es la etapa enmarcada por lo cultural, es el objetivo del diseño curricular como lo indica Maldonado (2003), en donde se consultan, definen y organizan las fuentes tecnológico – productivas, filosóficas y pedagógicas para convertirlas en un conjunto de elementos relacionados entre sí, de manera secuencial y organizada que permiten ubicar según el autor, el ciclo formativo, el perfil profesional, las funciones, el dominio profesional y finalmente, las competencias requeridas.

El objetivo del diseño curricular por competencias como lo menciona Tobón (2008), es generar en una institución educativa con un claro liderazgo y trabajo en equipo, que gestione con calidad el aprendizaje, basado en un proyecto educativo institucional compartido por toda la comunidad educativa, en nuestro caso BUAP, con estrategias de impacto que promuevan la formación integral de los estudiantes como su finalidad, y dentro de ésta, el desarrollo y fortalecimiento del proyecto ético de vida, para adquirir compromisos con la sociedad y la habilidad profesional mediante competencias genéricas y específicas, con la finalidad de desplegar los saberes descritos en los ejes transversales de Modelo Universitario Minerva.

El reto de la BUAP, para mantener una formación de competencias profesionales en el perfil de egreso de la universidad, en particular de la facultad de Enfermería, desde una

perspectiva integral, sostenible y sistémica como lo describen la UNESCO y la ANUIES, es:

1. Asumir un liderazgo social en materia de creación de conocimientos entre los que se enmarca la salud es la seguridad alimentaria y salud pública.
2. Ampliar las oportunidades de estudio, extensión y/o intercambios con otros países, de tal forma que se favorezca el diálogo e intercambio de experiencias, así como la creación de un robusto sistema Nacional de Educación a Distancia, como parte del fortalecimiento de redes de conocimiento y buenas prácticas entre otras.
3. Promover de manera intensa la incorporación de enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje y en la generación del conocimiento, apoyado de los ejes transversales incorporados en las secuencias didácticas de cada una de las materias.

Marchesi y Martín, (1988) definen la gestión de la calidad en reformar los procesos académicos en las universidades de manera que las ofertas de formación académica respondan a los cambios y avances sociales, tecnológicos y profesionales del mundo globalizado.

Los procesos de un diseño curricular y pedagógico en la BUAP de forma sintética, pone en concordancia los procesos que deben integrarse en los diferentes niveles organizacionales y jerárquicos de la BUAP, donde en cada nivel se deben distinguir procesos e instrumentos como los describen Zúñiga et al, en el siguiente gráfico:

Zúñiga M., Poblete A., Vega A., (2008), Diseño Curricular Basado en Competencias y Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA, Grupo Operativo de Universidades Chilenas, Fondo de Desarrollo Institucional – Mineduc – Chile

Del entorno social Institucional BUAP:

El eje central que enmarca el Rector de la BUAP, como una acción que delinea el funcionamiento de los ejes educativos de la institución con respecto a la llegada del “Internet de las Cosas”, indica que con la información que el mundo posee, ésta se duplica cada once horas, por lo que sostiene, que el saber en sí mismo ya no sea tan relevante, donde ante este cambio histórico, el sistema educativo occidental como el de la BUAP, debe abandonar el paradigma “del saber” como valor máximo e incorporar lo que la sociedad actual exige: flexibilidad para aprender a aprender, como eje central y ante las diversas necesidades y problemáticas sociales. La BUAP se postula en una misión, en donde tiene la perspectiva de ampliar las alternativas que brinden opciones a la problemática mundial actual y del futuro, a través de un cambio de paradigmas, una

mentalidad abierta, multicultural y dispuesta al aprendizaje continuo bajo una actitud proactiva e innovadora, capaz de desarrollar estrategias y formas de aprendizaje que detonen el progreso colectivo, para estar a la altura de las expectativas y nuevos retos que los cambios globales producen en las empresas y organizaciones.

Lo anterior, permite desplegar los aportes correspondientes para la aplicación de un modelo basado en competencias, con una visión justa ante la situación de un mundo globalizado.

Del marco Curricular BUAP:

Modelo curricular y/o académico de la BUAP, es la organización, integración y coordinación de los planes de estudio y programas de una institución, a partir de tres elementos: concepción teórica, estructura institucional y estructuras curriculares.

Modelo educativo y/o pedagógico en la BUAP, es la concreción, en términos pedagógicos de los paradigmas educativos de una institución, sustentada en la historia, filosofía, valores, misión, visión y objetivos de la misma. Su éxito depende de la congruencia entre modelo educativo y la organización académica de la Universidad, hasta la fecha MUM.

Misión

La misión del Programa de Regionalización Universitaria es hacer de la BUAP una institución educativa comprometida con el desarrollo de la sociedad, que considera a la educación como un bien público y que busca llevar los beneficios de la educación, extensión universitaria, difusión de la cultura e investigación a las distintas regiones del estado, ampliando la cobertura educativa de calidad, propiciando la integración social y fomentando la equidad en el acceso a la educación privilegiando a los grupos sociales en situación de desventaja.

Visión

Nuestra visión de mediano y largo plazos es ver a la BUAP como una institución educativa comprometida e integrada a las distintas regiones del Estado, con una oferta académica versátil, en un ambiente educativo incluyente, promoviendo en los estudiantes un espíritu crítico y responsable de su aprendizaje, generando conocimientos que impulsen el desarrollo regional a través de programas académicos pertinentes y de calidad, de los que egresen ciudadanos integrales con espíritu de liderazgo, con profunda vocación y compromiso social.

Propósitos institucionales:

- Promover que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas y procedimientos de operación.
- Contribuir al cumplimiento cabal de los programas de gobierno.
- Impulsar que la actuación de los servidores públicos y de la ciudadanía se apegue a valores éticos y cívicos propios de toda democracia.
- Fortalecer el control institucional por medio de contralores sociales que desarrollen funciones de vigilancia y supervisión de recursos.
- Impulsar la comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con los ciudadanos.
- Fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para fortalecer la democracia a la que aspiramos.

Estrategias BUAP:

Compromiso para egresar profesionistas más competentes a nivel internacional, en un proyecto de internacionalización para la BUAP, donde se impulsen programas para formar profesionistas competitivos a nivel internacional.

El objetivo principal es dotar a los estudiantes de mejores herramientas para su aprendizaje, para lograr egresar profesionistas que cuenten con una formación de competencia, lo que les confiere mayores oportunidades en el mercado laboral.

Se busca fortalecer, lo anterior, impulsando tres ejes principales como lo son: la planta docente, los alumnos, para que alcancen un nivel de competencia; y la infraestructura, buscando la proyección de la Institución a nivel internacional, con programas educativos e investigación de talla mundial.

Del proyecto Educativo Institucional BUAP (Modelo Minerva):

El Modelo Universitario Minerva se integró como respuesta de la BUAP a las necesidades educativas de una sociedad basada en el conocimiento, en donde sus actividades y procesos involucran a la fecha estándares de calidad, el cual ya ha realizado un largo recorrido como se muestra en la siguiente imagen:

Vázquez, J., (2015), "Educación, ¿Para qué?, Foro de planeación integral de la educación superior", revisado el 29 de marzo del 2019 de http://www.pides.mx/pides_conferencias_2015/educacion.pdf

La Puesta en operación del modelo Universitario Minerva (MUM), se implementó como se puede observar en la figura anterior en el 2009 y después de 10 años del modelo en vigencia, no se ha documentado, y aunque se indican algunas evaluaciones del modelo, no se encuentran disponibles, ni evaluado ninguno de los aspectos relacionados con la formación y los ejes transversales dentro de la Facultad de Enfermería, siendo necesario marcar, mediante esta investigación la formación de profesionistas con una capacidad de competencia.

Programas académicos:

Los planes académicos, en los que se explica cuáles son los objetivos de aprendizaje, se menciona la metodología de enseñanza y los criterios de evaluación y se señala la bibliografía que se utiliza con el MUM.

Desde la integración de las competencias al MUM como proceso integral de mejora con el aporte curricular, se busca una reestructuración de los planes académicos, para identificar, seleccionar, coordinar y movilizar de manera articulada e interconectada un conjunto de saberes diversos en el marco de la situación educativa de la BUAP. Esta caracterización tiene sus fundamentos en el siguiente conjunto de criterios:

- La integración de las competencias desde un carácter holístico e integrador, compuestas de manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones en la BUAP, de acuerdo con los procesos históricos, sociales y culturales que la enmarcan.
- Competencias en un permanente perfeccionamiento, para ello se contemplará una evaluación auténtica y continua mediante la preparación de estrategias que reflexionen sobre el desarrollo y el progreso, en aspectos que integran el cometido de una competencia.
- El desarrollo de las competencias, así como su movilización, debe entenderse como un proceso de adaptación creativa para la facultad de enfermería de la BUAP, en la intervención de situaciones o problemas específicos.

- Las competencias se deben integrar mediante un proceso permanente de reflexión crítica, fundamentalmente para conformar los propósitos, intereses y prácticas del docente de forma efectiva.
- La unificación de competencias en el MUM de tal forma que se apoderen los estudiantes de valor, significatividad, representatividad y pertinencia según las situaciones específicas, a las acciones intencionadas y los recursos cognitivos y materiales disponibles como aspectos que se deben constituir y expresar de manera gradual y diferenciada en el proceso formativo.
- Las competencias están comprometidas en generar un cambio en la lógica didáctica. Es necesario desarrollar e integrar mediante procesos de contextualización y significación con fines pedagógicos, un saber susceptible de enseñarse, que se transforme un saber enseñado en las aulas y, por lo tanto, esté disponible para que sea movilizado por los estudiantes durante su aprendizaje.

La segunda fase de la concreción de un Currículo por competencias es la etapa enmarcada por el desarrollo curricular, la cual es la etapa de lo didáctico que señala el proceso de enseñanza aprendizaje, para plasmar lo desarrollado en el diseño curricular en unidades de competencia, saberes, módulos, contenidos de aprendizaje, metodología y secuenciación de las acciones de enseñanza – aprendizaje o didáctica del currículo.

Para ello se propone como se mencionó anteriormente la reestructuración de los programas educativos, basado en competencias tomando en cuenta los criterios anteriormente descritos, en el formato de anexo A:

Se sugiere la incorporación de pedagogos expertos por área académica con la finalidad de revisar que se cumplan con los requerimientos de los criterios descritos para la generación de competencias.

Derivado de lo anterior, los programas educativos se entienden como competencia de desempeño, que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, como resultado del cambio para resolver un problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir, en su caso los enfermeros egresados de la BUAP.

De esta manera se constituirá la evaluación basada en competencias como requisito de evidencias, así como los criterios de desempeño que permitirán deducir el nivel de logro, el cual debe ser evaluado posteriormente.

La tercera fase de la concreción de un Currículo por competencias es la etapa enmarcada por la didáctica específica según Maldonado (2003) en la acción del docente para poner en práctica lo previsto en los procesos de diseño y desarrollo curricular, en secuencias modulares, programación y evaluación de los procesos de enseñanza – aprendizaje, donde se lleva a cabo el escenario de la relación docente – alumno, en un proceso en que la didáctica toma acción.

Por lo anterior, y como aporte curricular es necesario utilizar recursos didácticos en una planeación estructurada en base a competencias que, sin duda, cambiará de forma de desempeño del docente, como lo definen diferentes autores.

Parcerisa (1996), los define como: “cualquier tipo de material destinado a ser utilizado por el alumnado y los materiales dirigidos al profesorado que se relacionen directamente con aquéllos, siempre y cuando estos materiales tengan como finalidad ayudar al profesorado en el proceso de planificación y/o de desarrollo y/o de evaluación del currículum. El papel preponderante de estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje determina en gran medida la concepción didáctica que inspira, no sólo al docente en su aula, sino también al centro donde éste se enmarca”.

Cabero (1989 y 1992), a su vez, conceptualiza los medios y materiales para la enseñanza como elementos curriculares que, por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos diferenciados que propicien los aprendizajes.

Sevillano (1995), por su parte, entiende por materiales didácticos, como aquellos soportes en los que se presentan los contenidos y que son capaces de suscitar algún tipo de transformación de carácter positivo y optimo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Esta visión permite ubicar los diferentes recursos didácticos como elementos técnicos, educativos, etc. indispensables para apoyar el marco del currículo educativo e indispensable en el desarrollo de estrategias de evaluación.

Para realizar la aplicación de lo anteriormente mencionado se sugiere la inclusión de una planeación didáctica, como se muestra en el anexo B:

Desde esta perspectiva, la evaluación cumple con dos funciones primordiales: la *sumativa* de acreditación y certificación de los aprendizajes en el plan de estudios y la *formativa*, para favorecer el desarrollo y logro de dichos aprendizajes.

La evaluación basada en competencias se identifica por centrarse en las evidencias de los aprendizajes, es decir, de los parámetros y criterios de desempeño y por ser integral, individualizada y permanente; en donde evita comparar individuos y escalas de puntuación.

Para ello, es importante utilizar tareas de aprendizaje como evidencias, en la evaluación del proceso de aprendizaje y no sólo de los resultados. Si la evaluación pretende ser integral, habrá de utilizar métodos de aprendizaje que permitan desarrollar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores en la resolución de

problemas, además de seleccionar métodos y estrategias acordes para el tipo de desempeño a evaluar.

La función de evaluar, no significa calificar, Tenbrink (2006), define la *evaluación*, como el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizan en la toma de decisiones, de tal forma que evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar, por lo que si se evalúa para que los resultados sean mejores, es necesario también indagar en el modo en que éstos se producen y tener en cuenta los factores que condicionan el proceso educativo, todo lo anterior, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, sin embargo, *calificar* es simplemente, expresar mediante un número y palabras, las conclusiones de comparar los resultados de la evaluación con los objetivos previsto en el área en ese curso.

La evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su desarrollo, permitiendo contribuir a estimular su interés y su compromiso con el estudio, y lograr avanzar en el proceso de adquisición responsabilidades y en el esfuerzo personal, para facilitar el despliegue de su potencial personal y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social.

El desarrollo de sus competencias se demostrará a través de evidencias de aprendizaje que integran saberes de tipo:

- Conceptual
- Procedimental
- Actitudinal

Con el propósito de unificar el proceso de evaluación, se sugieren diversas evidencias en la planeación didáctica que indicarán cómo será evaluado.

El conjunto de evidencias, representan el cien por ciento de la evaluación de la materia, y los porcentajes se dividen por unidades para que el total de unidades nos resulte en el 100%.

Entre los instrumentos de evaluación, se sugiere:

- Rúbricas
- Lista de cotejo
- Portafolio
- Etc.

La utilización de **rúbricas** permite evaluar de forma objetiva las evidencias de aprendizaje, permitiendo definir los atributos y criterios cognitivos, comunicativos, colaborativos, actitudinales y de pensamiento crítico que surgen a partir de las competencias genéricas, de tal forma que se logre traducir en una calificación registrada.

La rúbrica se sugiere ubicarla en seis niveles de desempeño:

- ✓ Experto: Domina la competencia y es capaz de aplicarla en diversos contextos.
- ✓ Capacitado: Cumple con los criterios generales y es capaz de realizar de manera óptima las actividades mencionadas.
- ✓ Aceptable: Es capaz de realizar las actividades, pero aún es necesario fortalecer algunas competencias.
- ✓ Aprendiz: Apenas comienza a desarrollar las competencias y se debe esforzar por desarrollarlas.
- ✓ Requiere apoyo: No ha desarrollado las competencias y requiere el apoyo del docente, además de mayor esfuerzo personal.
- ✓ No evaluable: El trabajo no cumple con los criterios mínimos solicitados, no se entrega la actividad solicitada o se detecta plagio.

La técnica para el análisis de desempeño, descrita como **portafolio**, es un concentrado de evidencias estructuradas que muestran información sobre el desempeño de los alumnos, aledaño a un historial documental a lo largo de la materia. El portafolio, permite hacer evaluaciones formativas facilitando al docente las evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promoviendo la auto y coevaluación de los mismos.

La elaboración de un portafolio debe ser una actividad que indique la competencia que favorece y el aprendizaje esperado, y colaborativa entre los participantes de la clase, es decir, profesores y alumnos, tomando en cuenta como menciona López – Portillo, (2013):

- Establecer el propósito del portafolio, indicando: para qué asignaturas y periodos se utilizará; cuál es la tarea de los alumnos; qué trabajos se incluirán y por qué; y cómo se organizará.
- Definir las evidencias para valorar los trabajos cuidando la congruencia con los aprendizajes esperados.
- Establecer momentos de trabajo y reflexión sobre las evidencias del portafolio.
- Establecer periodos de análisis de las evidencias del portafolio por parte del docente.
- Promover la presentación del portafolio en la universidad.

Otro análisis de desempeño como lo es la lista de Cotejo, debe mostrar una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar, siempre tomando en cuenta las competencias señaladas como parte integral del objetivo de la materia.

La lista de cotejo se organiza en una tabla que sólo considera los aspectos que conciernen con las partes principales del proceso, y los ordena según la secuencia de ejecución.

6.5 Las conclusiones.

En la introversión de la Benemérita Universidad autónoma de Puebla sobre su modelo Universitario Minerva y como responsabilidad social que debe asumir, desde una perspectiva crítica, para enfrentar los nuevos retos que demanda una sociedad a través de las políticas, estrategias y acciones una sociedad globalizada, podemos permitirnos formular la implicación de una innovación prometedora a través de los aportes al currículo.

El enfrentar a la BUAP en la incorporación de enfoques que orienten a la resolución de problemas para crear conocimientos, así como relacionar saberes disciplinarios e integrarlos a través de competencias profesionales, en una sociedad que requiere competencias, con un soporte de pensamiento sistémico – complejo, que permita enriquecer la manera de abordar el aprendizaje y la enseñanza, sin desprenderse totalmente de los principios del Modelo Universitario Minerva, no será nada cómodo, sobre todo por la oposición de primera instancia de los docentes, sin embargo, no debemos olvidar lo que menciona Tobón (2007), describiendo que el enfoque sistémico complejo, le da primicia a la formación de personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, que aporten al tejido social y que además, sean profesionales idóneos y emprendedores.

La formación de profesionales competentes está relacionada con los retos de la educación para alcanzar el nivel que hay a nivel internacional desde la perspectiva integral, sostenible y sistémica que indica la UNESCO y la ANUIES.

La gestión de un cambio curricular a nivel de facultad, por mencionar un ejemplo, como en que se desprende de esta investigación hacia un enfoque por competencias correlacionado con el Modelo Universitario Minerva, implica que gestores y docentes tengan claridad sobre el sentido de intervención en los esquemas de formación centrados en el aprendizaje del estudiante, en donde pueda demostrar a través de la incorporación de los mismo, el saber ser, aprender, convivir y hacer, sabiendo de ante

mano, que la implicación de dicha propuesta será gradual y con la presencia de inevitables ambientes de cambio e incertidumbre.

Zabalza (2004) expresa seis retos en los que pueden reflejarse y que, sin duda alguna, la facultad de enfermería de la BUAP reflejará:

1. Adaptarse a las demandas del empleo.
2. Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad de cambio.
3. Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos.
4. Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia.
5. Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social y económico.
6. Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y estudiantes y la incorporación de los sistemas de acreditación compartidos.

Lo anterior, expresa nuevos retos que presentará diferentes procedimientos a los ya conocidos por todos y los cambios a las estructuras curriculares, pero, sobre todo, nos lleva a la reflexión sobre los saberes desarrollados durante la permanencia del estudiante en la universidad y su capacidad de autoaprendizaje.

La incorporación de las competencias dentro del currículo universitario BUAP, permitirá un cambio del dominio de la teoría y la forma en la que se utilizan las estrategias para promover un aprendizaje significativo, modelando así una transformación formativa del individuo, donde las evaluaciones muestren evidencias de la incorporación de los saberes en la forma del ser, de hacer y de conocer de los egresados enfermeros BUAP.

No podemos deslindar del aprendizaje autónomo del modelo basado en competencias donde el empleo de conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas en la universidad, deberá ser un factor determinante de la motivación, el cual permite

acciones determinadas, de un concepto explicativo que ayuda a entender por qué la gente se comporta como lo hace, siendo la motivación como describe Schunk (2012), un factor importante para la mayor parte de aprendizaje, como estado de determinación y disposición para alcanzar sus objetivos.

En conclusión, la información analizada representa los elementos que coadyuvan y favorecen el perfil de egreso que la sociedad requiere para solución de problemas del contexto y coyunturas diversas. La metacognición del conocimiento, las habilidades y las actitudes, con el uso de recursos mostrados en la presente investigación, permitirá desarrollar estrategias de mejoramiento que el individuo adquirirá como parte de una capacidad perfeccionada en la BUAP.

Referencias Bibliográficas.

Braslovsky, Cecilia (1999), *Rehaciendo escuelas. Hacia un nuevo paradigma de la educación latinoamericana*, Santillana. Buenos Aires.

Braslovsky, Cecilia (2001), *La educación secundaria. ¿Cambio o inmutabilidad? Análisis y debate de proceso europeos y latinoamericanos contemporáneos*, Secondary education: ¿changeable or immutable? Analysis and debate of the contemporary European and Latin American process]. Buenos Aires: IIEP

Cabero (2011), *Creación de un entorno personal para el aprendizaje: desarrollo de una experiencia*, Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa: Núm. 38.

E2030: Educación y habilidades para el siglo XXI, Reunión regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina, revisado el 3 de julio del 2019 en

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Informe-Reunion-Buenos-Aires-2017-E2030-ALC-ESP.pdf>

Echeverría, B. (2001). Configuración actual de la profesionalidad. *Letras de Deusto*, 31, pp. 35-55.

Echeverría, B. (2005). *Competencias de acción de los profesionales de la orientación*. Madrid: ESIC editorial

F. Alexander, M., J. Runciman, P. (2003), *Marco de competencias del CIE para la enfermera generalista*. Informe del proceso de elaboración y de las consultas, Consejo internacional de enfermeras (CIE), Ginebra (Suiza) ISBN: 92-95005-72-4, Obtenido de: http://www.cnde.es/cms_files/Marco_Competencias_CIE_Enfermera_Generalista.pdf

Gómez E., J., (2002), *Lineamientos pedagógicos para una educación por competencias*. Capítulo del libro: *El concepto de competencia II. Una mirada interdisciplinar*. Santa fe de Bogotá. Sociedad Colombiana de Pedagogía. Citado por: Walter Alfredo Salas Zapata. *Formación por competencias en educación superior*. Una

aproximación conceptual apropiado del caso colombiano. Universidad de Antioquia, Colombia. En red: <http://www.rieoei.org/deloslectores/1036Salas.PDF> - See more at: http://odiseo.com.mx/bitacora-educativa/2012/10/algunas-reflexiones-sobre-formacion-basada-en-competencias#_ftn4

Godino, J., (2011), Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, Departamento de didáctica de la matemática, Universidad de Granada, revisado el 4 de abril del 2019 de https://www.ugr.es/~jgodino/eos/jdgodino_indicadores_idoneidad.pdf

Huerta Amezola, J.; Pérez García, I. Y Castellanos, A., (2004), Desarrollo curricular por competencias integrales. Obtenido el 01 de Enero de 2016 de <http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/13/13Huerta.htm>

Kissil, M., (1993), Desenvolvimiento de la enfermería en América Latina: una visión estratégica, Revista Latino americana de Enfermería, Riveirao Preto v. 1, n. 1, p 37-41, Río de Janeiro

López – Portillo, E., (2013), Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, Secretaría de educación Pública, México, ISBN: 978-607-467-288-6

Maldonado, M., (2003), Las competencias, una opción de vida. Metodología para el diseño curricular, Bogotá, ECOE Ediciones.

Marchesi A y Martin E. (1988), calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid, Ed Alianza.

Parcerisa (1996), Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos. Barcelona: Graó., J.

Perkins, D., (1999), La Enseñanza para la Comprensión, Edit. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

Perrenoud, P., (1999), Construir competencias desde la escuela. Domen ediciones. Santiago de Chile.

Piaget, J., (1979), La epistemología de las relaciones interdisciplinarias. En: L. APOSTEL, G. BERGERR, A. BRIGGS Y G. MICHAUD. Interdisciplinariedad. Problemas de la enseñanza y de la investigación en la Universidades. México: Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, p. 153-171.

Schunk, D., (2012), Teorías del aprendizaje, Una perspectiva educativa, sexta edición, Pearson, México, ISBN: 978-607-32-1475-9

Tenbrink, T., (2006), Evaluación, guía práctica para profesores, Narcea, S. A. de Ediciones, Madrid, ISBN 84-277-0464-X

Tobón, S., 2008 La formación basada en competencias en la educación superior: el enfoque complejo. Universidad Autónoma de Guadalajara, Curso IGLU

Torres Santome, J., (1996), Globalización e interdisciplinariedad: El curriculum integrado. Madrid: Morata.

Yaniz, C. (2007). "Competencias en la Universidad. De la utopía a la pragmatopía". DIDAC. Vol 49, 4-9

Yaniz, C. y Villardón, L. (2006). Planificar desde competencias para promover el aprendizaje. Bilbao: Universidad de Deusto Cuadernos del ICE 12.

Yániz, C. (2008), Las competencias en el currículo universitario: implicaciones para diseñar el aprendizaje y para la formación del profesorado. Red U. Revista de Docencia Universitaria, número monográfico 1º. Consultado (02,01, 2019) en http://www.redu.m.es/Red_U/m1

Zabalza, M., (2003), Innovación en la enseñanza Universitaria, Revista de Educación: Contextos Educativos, No. 6 y 7

Zúñiga M., Poblete A., Vega A., (2008), Diseño Curricular Basado en Competencias y Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA, Grupo Operativo de Universidades Chilenas, Fondo de Desarrollo Institucional – Mineduc – Chile

Anexo A

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Vicerrectoría de Docencia
Dirección General de Educación Superior
Facultad de Ciencias de la Computación

PLAN DE ESTUDIOS (PE): *Licenciatura en...*

ÁREA: *En la que se ubica la asignatura Ver Matriz 1 (por ejemplo: Área de Fundamentos en Urgencias Médicas)*

ASIGNATURA: *Nombre de la asignatura (Ver Matriz 1)*

CÓDIGO: *Clave que identifica cada asignatura (Ver Matriz 1)*

CRÉDITOS: *Total de créditos de la asignatura (Ver Matriz 1)*

FECHA: *Fecha de diseño*

1. DATOS GENERALES

Nivel Educativo:	
Nombre del Plan de Estudios:	
Modalidad Académica:	<i>Presencial/Mixta (según corresponda)</i>
Nombre de la Asignatura:	<i>Nombre de la asignatura (como está en la Matriz 1)</i>
Ubicación:	<i>Nivel en que se encuentra ubicada la asignatura: básico o formativo, (ver matriz 1)</i>
Correlación:	
Asignaturas Precedentes:	<i>La(s) que anteceden y se relaciona(n) con la asignatura y las competencias específicas</i>
Asignaturas Consecuentes:	<i>La(s) posterior(es) y que se relaciona(n) con la asignatura y las competencias específicas</i>
Intención didáctica	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La manera de abordar los contenidos.</i> • <i>El enfoque con que deben ser tratados.</i> • <i>La extensión y la profundidad de los mismos.</i> • <i>Que actividades del estudiante se deben resaltar para el desarrollo de competencias genéricas.</i> • <i>Que competencias genéricas se están desarrollando con el tratamiento de los contenidos de la asignatura. De manera general explicar el papel que debe desempeñar el profesor para el desarrollo de la asignatura</i>

2. CARGA HORARIA DEL ESTUDIANTE (*Ver matriz 1*)

Concepto	Horas por semana		Total de horas por periodo	Total de créditos por periodo
	Teoría	Práctica		
<p>Horas teoría y práctica</p> <p><i>Actividades para fortalecer las competencias de los temas, bajo la conducción del docente como clases teóricas, prácticas de laboratorio, talleres, cursos por internet, seminarios, etc.</i></p> <p>(16 horas = 1 crédito)</p>				

3. REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Autores:	<i>Nombres de profesores que diseñaron el programa de asignatura para la creación del PE (MUM)</i>
Fecha de diseño:	<i>Anotar la fecha en que fue elaborado por primera vez el programa</i>
Fecha de la última actualización:	
Fecha de aprobación por parte de la academia de área, departamento u otro.	
Revisores:	<i>Nombre de los profesores que actualizaron la asignatura</i>
Sinopsis de la revisión y/o actualización:	<i>Describir brevemente los cambios realizados al programa de asignatura.</i>

4. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR (A) PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA:

Disciplina profesional:	<i>Nombre de la disciplina a la que debe pertenecer el docente que impartirá la asignatura</i>
Nivel académico:	<i>Grado académico ideal del docente a impartir la asignatura</i>
Experiencia docente:	<i>Mínima en años</i>
Experiencia profesional:	<i>Mínima en años</i>

5. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: *Se refiere a las metas o fines que se persiguen en la materia para propiciar el aprendizaje en los alumnos, haciendo referencia al saber, saber hacer y saber ser y estar.*

6. COMPETENCIAS PROFESIONALES: *Enunciar la (s) competencia(s) a las cuales este programa de asignatura contribuye para el logro del perfil de egreso. Serán las que se determinaron en el PE*

7. COMPETENCIAS BASICAS RELACIONADAS CON LOS EJES TRANSVERSALES

Describe la (s) competencia (s) básicas institucionales en los ejes transversales, contribuyen a esta asignatura.

Eje (s) transversales	Contribución con la asignatura
Formación Humana y Social	
Desarrollo de Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación	

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo	
Lengua Extranjera	
Innovación y Talento Universitario	
Educación para la Investigación	

8. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad de Aprendizaje	Contenido Temático	Referencias
<p>Escribir el nombre y el número de la unidad en congruencia con el contenido temático.</p>	<p>Desglosar los temas que componen la unidad de aprendizaje.</p> <p>1</p>	<p>Citar las referencias necesarias para cubrir los temas de la unidad.</p> <p>Las referencias deberán estar enunciadas en el modelo editorial utilizado por la UA (APA, Chicago, MLA, Vancouver, etc.).</p> <p>Se recomienda incorporar bibliografía en lengua extranjera con la finalidad de impulsar la internacionalización.</p>
	2	2
	3	3
	4	4

Nota: Las referencias deben ser amplias y actuales (no mayor a cinco años)

9. ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS *(Enunciada de manera general para aplicarse durante todo el curso y relacionadas con la planeación didáctica)*

Estrategias de Aprendizaje sugeridas	Recursos didácticos y materiales sugeridos
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Lluvia o tormenta de ideas</u> • <u>Agenda de cuatro pasos o demostración</u> • <u>Philips 66</u> • <u>Corrillos</u> • <u>Dramatización o Rolle Playin</u> • <u>Círculo de expertos</u> • <u>Técnica de debate</u> • <u>Método de casos</u> • <u>Estado del arte</u> • <u>Redes de palabras o mapas mentales</u> • <u>Grupos de discusión</u> • <u>Técnica de la Rejilla</u> • <u>Técnica de los Representantes</u> • <u>Técnica de concordar-discordar</u> • <u>Técnica de Jerarquización</u> • <u>Solución de Problemas</u> • <u>Técnica de los cuadrados de Bavelas</u> • <u>Técnica de las Islas</u> • <u>Aprendizaje Basado en Problemas</u> • <u>Aprendizaje Basado en Proyectos</u> • <u>Estudio de casos</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos...</u> • <u>Materiales manipulativos:</u> • <u>Juegos:</u> • <u>Materiales de laboratorio</u> • <u>Materiales audiovisuales:</u> • <u>Imágenes fijas proyectables (fotos)-diapositivas, fotografías</u> • <u>Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio...</u> • <u>Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas de televisión...</u> • <u>Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas</u> • <u>Páginas Web, Weblog, tours virtuales, webquest, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line</u>

10. EVIDENCIA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS *(de las siguientes evidencias propuestas elegir o agregar las que considere pertinentes utilizar para evaluar la asignatura y eliminar aquellas que no utilice, el total será el 100%)*

Evidencias	Porcentaje
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Exámenes</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Participación en clase</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tareas</u> 	

▪ <u>Exposiciones</u>	
▪ <u>Simulaciones</u>	
▪ <u>Trabajos de investigación y/o de intervención</u>	
▪ <u>Prácticas de laboratorio</u>	
▪ <u>Visitas guiadas</u>	
▪ <u>Reporte de actividades académicas y culturales</u>	
▪ <u>Mapas conceptuales</u>	
▪ <u>Portafolio</u>	
▪ <u>Proyecto final</u>	
▪ <u>Rúbrica</u>	
▪ <u>Lista de Cotejo</u>	
▪ <u>Guías de Observación</u>	
▪ <u>Bitácora</u>	
▪ <u>Diarios</u>	
Total	100%

11. REQUISITOS DE ACREDITACIÓN

- Estar inscrito como alumno en la Unidad Académica en la BUAP
- Asistir como mínimo al 80% de las sesiones para tener derecho a exentar por evaluación continua y/o presentar el examen final en ordinario o extraordinario
- Asistir como mínimo al 70% de las sesiones para tener derecho al examen extraordinario
- Cumplir con las actividades académicas y cargas de estudio asignadas que señale el PE

Anexo B

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Vicerrectoría de Docencia
Dirección de Educación Superior
Facultad de ...
Planeación Didáctica

PE-ACT/2026

Nombre del Plan de Estudios: *Nombre de la licenciatura*

Asignatura: *Nombre de la asignatura*

Código de la asignatura: *111*

Fecha de creación: *Fecha en la que se elaboró la planeación*

Duración total: *En Horas Teoría/Horas Práctica*

Fecha de aprobación: *Fecha en la que se aprobó la planeación*

Periodo: *Primavera/Interperiodo/año/año*

Nombre(s) del (os) Docente(s): *Nombre de los docentes que participaron en la elaboración*

PROPÓSITO

Propósito de la asignatura, el cual está estipulado en el Programa de Asignatura

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL PERFIL DE EGRESO

Competencia (s) Básica (s):

Enunciar la (s) competencia (s) genérica (s) institucionales a las que contribuye esta asignatura.

Competencia (s) Profesional (es):

Enunciar la (s) competencia (s) profesional (es) del Plan de Estudios a las que contribuye esta asignatura.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Enfocado en el rendimiento del alumno y suele expresarse en términos de lo que el estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer al finalizar un programa de asignatura

Planeación por Unidad de Aprendizaje

Unidad de Aprendizaje:		<i>Enunciar el nombre de la Unidad de Aprendizaje de acuerdo con el programa de asignatura.</i>				
Contenido Temático	Estrategias de Aprendizaje sugeridas	Recursos didácticos y materiales sugeridos	Duración (Horas Teoría/Horas Práctica)	Evaluación		
				Evidencia	Instrumento	Ponderación
<i>Estipulado en el Programa de Asignatura</i>	<p><i>Centradas en el estudiante y que se emplearán para este contenido.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lluvia o tormenta de ideas</i> • <i>Agenda de cuatro pasos o demostración</i> • <i>Philips 66</i> • <i>Corrillos</i> • <i>Dramatización o Rolle Playin</i> • <i>Círculo de expertos</i> • <i>Técnica de debate</i> • <i>Método de casos</i> • <i>Estado del arte</i> • <i>Redes de palabras o mapas mentales</i> • <i>Grupos de discusión</i> • <i>Técnica de la Rejilla</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos.</i> • <i>Materiales manipulativos:</i> • <i>Juegos:</i> • <i>Materiales de laboratorio</i> • <i>Materiales audiovisuales:</i> • <i>Imágenes fijas proyectables (fotos)- diapositivas, fotografías</i> • <i>Materiales sonoros (audio): cassetes, discos, programas de radio...</i> • <i>Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas</i> 	<i>La duración en horas (teoría/práctica) que son necesarias para desarrollar el contenido temático.</i>	<i>Actividad, práctica, document o, etc., que evidencie el aprendizaje.</i>	<i>Lista de cotejo, rúbrica, portafolio, etc.</i>	<i>Porcentaje de la evidencia de aprendizaje.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Representantes</i> • <i>Técnica de concordar-discordar</i> • <i>Técnica de Jerarquización</i> • <i>Solución de Problemas</i> • <i>Técnica de los cuadrados de Bavelas</i> • <i>Técnica de las Islas</i> • <i>Aprendizaje Basado en Problemas</i> • <i>Aprendizaje Basado en Proyectos</i> • <i>Estudio de casos</i> 	<p><i>de televisión...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, presentaciones multimedia, enciclopedia S. animaciones y simulaciones interactivas</i> <p><i>Páginas Web, Weblog, tours virtuales, webquest, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line</i></p>				
--	--	--	--	--	--	--